

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

Proyecto de investigación previo la
obtención del Grado Académico de
Magíster en Automatización y
Control Industrial.

TEMA

**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA LA
AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EN
VIVEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.**

AUTOR

ING. JHON DAVID SIMBA MORAN

DIRECTOR

ING. JORGE MURILLO OVIEDO, PhD.

Quevedo - Ecuador

2024

CERTIFICACIÓN

Ing. **JORGE MURILLO OVIEDO**, en calidad de director del proyecto de investigación, previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en Automatización y Control Industrial.

CERTIFICA:

Que el Ing. **SIMBA MORAN JHON DAVID**, autor del proyecto de investigación titulado **"IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA LA AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EN VIVEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS."** ha sido revisada en todos sus componentes, la misma que está apta para la presentación ante el tribunal respectivo.

Quevedo, 22 de agosto del 2024

Ing. Jorge Murillo Oviedo, PhD.

AUTORÍA

El presente proyecto de investigación titulado: "**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA LA AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EN VIVEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.**" es un trabajo investigativo original, elaborado con esfuerzo y dedicación por parte del estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo: **ING. JHON DAVID SIMBA MORAN**, con cédula de ciudadanía número **120639835-4**, declaro que los criterios, marco contextual, marco teórico, metodología y propuesta de desarrollo son de mi exclusiva responsabilidad.

Ing. Jhon David Simba Moran

DEDICATORIA

Quiero dedicar el presente proyecto de investigación a mis queridos padres, la Sra. Narcisa Moran Arteaga y el Sr. Efrén Simba Ochoa, gracias por todo su apoyo y amor que me han brindado siempre, no sería el hombre que soy en estos momentos si no fuese por ustedes.

A mi querido hermano Efrén Simba Moran, esperando que esta meta alcanzada le sirva de ejemplo, que lo que con esfuerzo se busca se logra, esperando alcance y llegue aún más lejos todavía, ¡el límite es el cielo!

Jhon David Simba Moran.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por bendecirme con salud y paciencia para poder terminar esta etapa de mi vida, por guiarme a lo largo de mi existencia, por ser la fortaleza que necesitaba en los momentos de debilidad y dificultad.

Quiero agradecer a toda mi familia, en especial a mis tíos, Digno Simba Ochoa y Freddy Simba Ochoa, gracias por apoyarme siempre y brindarme su ayuda para continuar mis estudios.

A la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y a todos los docentes que desde el inicio de esta maestría nos impartieron sus conocimientos.

A mi director del proyecto de investigación, Ing. Jorge Patricio Murillo Oviedo PhD., por su apoyo y orientación durante todo este proceso, siendo pilar fundamental para la realización de este proyecto.

A mi buena amiga Priscila Cuesta Montalván, que con sus buenos consejos siempre está allí para ayudarme cuando lo necesito.

A todas mis demás amistades, en especial a mis queridos amigos y colegas, Víctor y Sara, muchas gracias por su apoyo, amistad y paciencia hacia mí, sepan que estoy muy agradecido por ello y así será por toda la vida.

A mi querida Allisson, gracias por tu increíble paciencia y amor incondicional, que a pesar de las ocupaciones del día a día, siempre tienes tiempo para mí, estando pendiente, dándome ánimos y alentándome a seguir adelante, gracias por creer en mí.

Jhon David Simba Moran.

PRÓLOGO

En el presente proyecto de investigación titulado, "**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA LA AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA EN VIVEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.**" el autor propone este trabajo de investigación orientado el estudio, desarrollo y diseño de una solución que permita a los agricultores de la provincia de Los Ríos, aumentar la eficiencia de los sistemas de riego de los viveros utilizando de por medio las tecnologías IoT de la cuarta revolución industrial o industria 4.0.

Para lograr el propósito establecido en el estudio, se llevó a cabo una evaluación de los sistemas de riego agrícola, en los cuales, actualmente, el empleo de las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) ha adquirido una notable importancia.

A través de este estudio, se busca no solo ofrecer una solución práctica y eficaz para los agricultores de la provincia de Los Ríos, sino también sentar las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de la agricultura de precisión y la automatización agrícola.

Ing. Gustavo Real Goya Msc.

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue implementar tecnologías IoT en viveros que permitan contribuir a mejorar el rendimiento de los mismos en la provincia de Los Ríos, donde destaca la importancia de contar con viveros de óptimas condiciones que permitan a los agricultores de la región obtener plántulas jóvenes de excelentes características para sus plantaciones. La metodología se apoyó en una base teórica sólida y utiliza un enfoque metodológico que involucra observación, análisis, síntesis, y métodos inductivos y deductivos para alcanzar sus objetivos. Como resultado no solo se proporcionó información obtenida de las entrevistas a los profesionales agrónomos y especializados en riego, sino que también se diseñó un controlador inteligente que gestionaría el sistema de riego automatizado, la creación de una simulación del proceso con interfaz gráfica de usuario para supervisar las variables pertinentes a través de una plataforma de IoT en el que se utilizó el software de Siemens junto con los datos obtenidos por TIA Portal, la plataforma de IoT en la nube Ubidots y el protocolo de mensajería MQTT. Finalmente, la investigación arrojó luz sobre los beneficios de la automatización de viveros a través de tecnologías IoT en la provincia de Los Ríos, contribuyendo así a la mejora de las prácticas agrícolas en la región y al bienestar de los agricultores.

Palabras Clave: Viveros, IoT, Automatización, Tecnología, PLC.

ABSTRACT

The objective of this research was to implement IoT technologies in nurseries to improve their performance in the province of Los Ríos, where the importance of having nurseries with optimal conditions that allow farmers in the region to obtain young seedlings with excellent characteristics for their plantations stands out. The methodology was based on a solid theoretical foundation and used a methodological approach involving observation, analysis, synthesis, and inductive and deductive methods to achieve its objectives. As a result, not only information obtained from interviews with agronomists and irrigation professionals was provided, but also the design of an intelligent controller that would manage the automated irrigation system, the creation of a process simulation with graphical user interface to monitor relevant variables through an IoT platform in which Siemens software was used along with data obtained by TIA Portal, the Ubidots cloud IoT platform and the MQTT messaging protocol. Finally, the research shed light on the benefits of nursery automation through IoT technologies in the province of Los Ríos, this contributing to the improvement of agricultural practices in the region and the welfare of farmers.

Keywords: Nurseries, IoT, Automation, Technology, PLC.

INDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
PRÓLOGO.....	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT.....	viii
CAPÍTULO I MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN.....	21
1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	22
1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA	24
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	25
1.3.1 Problema General	25
1.3.2 Problemas Derivados	25
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	25
1.5 OBJETIVOS	26
1.5.1 Objetivo General.....	26
1.5.2 Objetivos Específicos	26
1.6 JUSTIFICACIÓN.	27
CAPITULO II MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN	29
2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL.....	30
2.1.1 Internet de las cosas (IoT).....	30
2.1.1.1 Conectividades utilizadas en IoT.....	30
2.1.1.2 Plataformas IoT en la nube.....	32
2.1.1.3 Protocolos de comunicación.....	32

2.1.1.4	MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	32
2.1.1.5	CoAP (Constrained Application Protocol)	33
2.1.1.6	HTTP/2 (Hypertext Transfer Protocol Version 2).....	33
2.1.1.7	AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)	34
2.1.2	Automatización.....	34
2.1.2.1	Sensores	34
2.1.2.2	Actuadores	35
2.1.2.3	PLC (Controlador Lógico Programable)	35
2.1.3	Software	36
2.1.3.1	Software de simulación	36
2.1.3.2	Ventajas y desventajas de la simulación	36
2.1.3.3	Matlab.....	38
2.1.3.4	Portal de Automatización Totalmente Integrada (TIA Portal)	38
2.1.3.5	Ubidots	38
2.1.3.6	HMI (Interfaz Maquina – Hombre).....	39
2.1.4	Viveros.....	39
2.1.4.1	Riego.....	39
2.1.4.2	Sistema de riego	40
2.1.4.3	Balsa (Ochroma Pyramidale)	40
2.2	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	41
2.2.1	Clasificación de viveros forestales	41
2.2.2	IoT en la agricultura.....	42
2.2.3	IoT en viveros	43
2.2.4	Importancia de automatizar viveros.....	43
2.2.5	Sistemas de riegos en viveros	44
2.2.5.1	Riego por goteo	44

2.2.5.2	Riego por aspersión	45
2.3	FUNDAMENTACIÓN LEGAL.....	45
2.3.1	Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).....	45
2.3.2	Normas para el diseño HMI.....	46
2.3.2.1	ISA 101.....	46
2.3.2.2	ISO 9241-210	47
2.3.2.3	ANSI/UL 61010-2-201.....	47
2.3.2.4	ISA-18.2	48
2.3.3	Pautas para la programación de PLC:.....	49
2.3.3.1	Norma IEC 61131-3	49
2.3.3.2	ANSI/ISA-88.....	49
	CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	51
3.1	TIPO DE INVESTIGACIÓN	52
3.1.1	Investigación Exploratoria.....	52
3.1.2	Investigación Descriptiva	52
3.1.3	Investigación Explicativa.....	52
3.2	MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.....	53
3.2.1	Método De Observación	53
3.2.2	Método De Síntesis.....	53
3.2.3	Método Deductivo	53
3.2.4	Método Inductivo.....	54
3.3	CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN	54
3.3.1	Técnicas de investigación	54
3.3.1.1	Entrevista.....	54
3.3.1.2	Revisión bibliográfica	54

3.3.1.3	Experimental.....	55
3.3.2	Instrumentos de la investigación.....	55
3.3.3	Operacionalización de variables	55
3.3.3.1	Variables dependientes	55
3.3.3.2	Variables independientes.....	55
3.4	ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO	57
3.5	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	57
3.5.1	Observación	57
3.5.2	Revisión bibliográfica y documental	57
3.5.3	Experimental.....	58
3.6	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	58
3.6.1	Adquisición de datos.....	58
3.6.2	Procesamiento de datos.....	59
3.6.3	Análisis de la información	59
CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN		60
4.1	SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EXISTENTES, IDENTIFICANDO ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PUEDE MEJORAR LA EFICIENCIA.	61
4.1.1.1	Análisis técnico	65
4.2	CONTROLADOR INTELIGENTE PARA PLC QUE GESTIONE DE MANERA EFICIENTE EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO DE LOS VIVEROS, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS VALORES DE HUMEDAD. 70	
4.2.1	Identificación de sistemas.....	70
4.2.2	Función de transferencia de la planta	71
4.2.3	Diseño del controlador PID	72
4.2.3.1	Cálculos de valores tiempo integral y tiempo derivativo.	73

4.2.4	Comprobación del sistema mediante simulink en Matlab	73
4.2.5	Evaluación del controlador PID.....	74
4.3	SIMULACIÓN E INTERFAZ QUE POSIBILITE LA VISUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS VARIABLES RELEVANTES UTILIZANDO UNA PLATAFORMA DEL INTERNET DE LAS COSAS.	76
4.3.1	Programación PLC S7-1200 1214c dc/dc/rly	76
4.3.2	Diseño de pantalla HMI.....	77
4.3.3	Programación mediante Node-Red.....	80
4.3.4	Plataforma IoT Ubidots	81
4.3.5	Configuración de Ubidots en Node-Red.....	81
4.3.6	Simulación del sistema	85
4.3.6.1	Inicialización del TIA Portal	85
4.3.6.2	Conexión de PLC – Node-Red y Node-Red – Ubidots.....	89
4.3.6.3	Node-Red y Ubidots	90
4.3.6.4	Simulación de pantalla HMI KTP700	91
4.3.6.5	Operación de Node-Red	94
4.3.6.6	Operación de Ubidots	95
4.4	MODELO A ESCALA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO AGRÍCOLA EN VIVERO DE Balsa de la Zona.	98
4.4.1	Hardware a utilizar en el modelo a escala.	98
4.4.1.1	Módulo ESP32 WROOM-32D para procesamiento de datos.	98
4.4.1.2	Módulo de humedad del suelo YL-69 - HW-080.....	99
4.4.1.3	Módulo de temperatura y humedad del ambiente DHT-22.....	100
4.4.1.4	Módulo Sensor de potencial de hidrogeno (pH).....	101
4.4.1.5	Módulo sensor de solidos disueltos (TDS).....	103
4.4.1.6	Modulo relé 5v-1 canal.....	104
4.4.1.7	Válvula solenoide 12V de ½”.....	105

4.4.1.8	Pantalla LCD I2C 16x2	106
4.4.2	Diseño y programación del sistema.....	108
4.4.2.1	Simulación del sistema.....	108
4.4.2.2	Programación del sistema de riego con control PID.....	109
4.4.2.3	Asignación de pines del ESP32.....	110
4.4.2.4	Conexión física de componentes.....	111
4.4.3	Envío de datos mediante el uso de MQTT.....	113
4.4.3.1	Uso del software MQTTX.....	113
4.4.3.2	Conexión entre MQTTX y el bróker.....	113
4.4.3.3	Suscripción a los diferentes tópicos creados.....	114
4.4.3.4	Histórico registrado de valores de los sensores.....	116
4.4.3.5	Uso del software IoT MQTT Panel.....	118
4.4.4	Consumo de agua del riego manual vs sistema de riego por microaspersión con control PID.	119
4.4.4.1	Aspectos comparativos de los sistemas de riego.....	120
4.4.5	Respuesta dinámica del sensor de humedad.....	121
4.4.5.1	Respuesta en riego manual.....	121
4.4.5.2	Respuesta en riego automático con control PID.....	122
4.4.5.3	Presupuesto del modelo a escala.....	123
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....		125
5.1	CONCLUSIONES.....	126
5.2	RECOMENDACIONES.....	127
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		129
ANEXOS.....		135

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Código en Arduino para obtención de muestras.	58
Figura 2 Prototipo para adquisición de datos.....	70
Figura 3 Importación de datos hacia Matlab	71
Figura 4 Elección del modelo polinomial.....	71
Figura 5 Curva del controlador en PID Tuner	72
Figura 6 Diagrama de bloques en Simulink.....	74
Figura 7 Señal resultante del sistema.....	74
Figura 8 Programación escalera (Ladder) en TIA Portal.....	76
Figura 9 Ajustes de parámetros bloque PID_Compact.....	77
Figura 10 Diseño de pantalla inicial del HMI.....	78
Figura 11 Pantalla HMI para monitoreo de variable humedad.....	78
Figura 12 Pantalla HMI para monitoreo de variable temperatura.	79
Figura 13 Pantalla HMI para monitoreo del estado de micro aspersores.	79
Figura 14 Configuración de diferentes Nodos para la conexión entre TIA Portal y Node-Red.....	80
Figura 15 Web Server de Node-Red.....	81
Figura 16 Pantalla principal de la web de Ubidots.	81
Figura 17 Instalación de librería Ubidots ofertada en Node-Red.	82
Figura 18 Nodos de entrada/salida de datos de Ubidots.	82
Figura 19 Configuración de Token y Label de Ubidots dentro de Node-Red.....	83
Figura 20 Creación de dispositivo dentro de la plataforma Ubidots.	83
Figura 21 Dashboards ofertados por Ubidots.	84
Figura 22 Selección de variables recibidas desde Node-Red.	84
Figura 23 Correcta comunicación entre TIA Portal, Node-Red y Ubidots.	85
Figura 24 Conexión entre TIA Portal y PLC SIM.....	86
Figura 25 Carga de programación al PLC S7-1200.....	86
Figura 26 Prueba de comunicación de bloques PLCSIM.	87
Figura 27 Tabla de forzado de variables para iniciar la simulación.	87
Figura 28 Activación de motor al detectar bajos niveles de humedad.	88
Figura 29 Bloque de programación PID_Compact.....	88
Figura 30 Puesta en marcha del controlador dentro del bloque PID_Compact.....	89

Figura 31 Arranque del servidor NetToPLCSIM para asignar direcciones IP y establecer comunicación.	90
Figura 32 Comunicación de TIA Portal y Ubidots mediante el uso de Node-Red.....	91
Figura 33 Simulación de pantalla inicial de HMI.....	92
Figura 34 Valores de humedad obtenidos mediante el sensor.....	93
Figura 35 Valores de temperatura obtenidos mediante el sensor.	93
Figura 36 Dashboard dentro de Node-Red para monitoreo de humedad.	94
Figura 37 Dashboard dentro de Node-Red para monitoreo de temperatura.	95
Figura 38 Dashboard dentro de Node-Red para control de bomba de agua.....	95
Figura 39 Dashboard en Ubidots para adquisición de datos de humedad.	96
Figura 40 Disposición de pines y especificaciones del ESP32 WD-ROOM-32D	98
Figura 41 Módulo de humedad del suelo YL-69 - HW-080.....	99
Figura 42 Módulo de temperatura y humedad DHT22.....	101
Figura 43 Módulo sensor de potencial de hidrógeno.....	102
Figura 44. Módulo sensor de solidos disueltos.....	103
Figura 45 Relevador de 5V-1 Canal	105
Figura 46 Válvula solenoide o electroválvula de 12V.....	106
Figura 47 LCD I2C 16x2	107
Figura 48. Simulación del sistema dentro de la plataforma Wokwi.	108
Figura 49 Programación del código en C++ en la plataforma Arduino IDE.....	109
Figura 50. Configuración de valores de ganancias para controlador PID.	110
Figura 51 Conexión de los diferentes componentes.	111
Figura 52 Conexión del sistema de riego automatizado..	111
Figura 53 Modelo a escala de vivero con sus conexiones y tuberías.	112
Figura 54 Sensor de humedad de suelo ubicado dentro del vivero.	112
Figura 55 Activación de los micro aspersores al detectar niveles de humedad fuera del rango establecido.	113
Figura 56 Menú de configuración de credenciales de MQTTX	114
Figura 57 Visualización de valores de humedad del suelo mediante tópicos.	114
Figura 58 Visualización de valores de temperatura del ambiente mediante tópicos.....	115
Figura 59. Visualización de valores de solidos disueltos mediante tópicos.....	115
Figura 60. Visualización de valores de nivel de pH mediante tópicos.....	116

Figura 61. Histórico datos nivel pH.....	116
Figura 62. Histórico datos nivel solidos disueltos.....	117
Figura 63. Histórico datos nivel de temperatura ambiente.....	117
Figura 64 Visualización de datos de forma remota en IoT MQTT Panel.....	118
Figura 65. Respuesta dinámica del sensor de humedad en función del tiempo riego manual.....	122
Figura 66. Respuesta dinámica del sensor de humedad en función del tiempo riego con control PID.....	123

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalizacion de variables.....	56
Tabla 2 Datos observados en la entrevista aplicada.....	64
Tabla 3. Características del módulo de humedad del suelo YL-69.....	100
Tabla 4. Características del módulo de temperatura y humedad del ambiente DHT-22.....	101
Tabla 5. Características del módulo sensor de potencial de hidrogeno.....	102
Tabla 6. Características del módulo sensor de solidos disueltos.....	104
Tabla 7 Conexiones de pines respectivos.....	110
Tabla 8. Comparativa de riego manual vs riego por aspersion.....	119
Tabla 9. Presupuesto de equipos usados en modelo a escala.....	123

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Certificado de culminación de proyecto de investigación.....	136
Anexo 2. Ficha de Observación aplicada al vivero “El Guajil” en la ciudad de Quevedo.....	137
Anexo 3. Entrevista aplicada a varios profesionales y especialistas.....	140
Anexo 4. Topología de la red.....	143
Anexo 5. Cultivo de balsa en vivero forestal El Moral.....	143
Anexo 6. Sistema de riego automatizado en vivero de balsa (Ochroma Pyramidale)...	144
Anexo 7. Instalación de micro aspersores y accesorios.....	144

Anexo 8. Plano del modelo a escala del vivero de balsa (<i>Ochroma Pyramidale</i>).	145
Anexo 9. Mapa de Isothermas INAMHI	145
Anexo 10. Código C++ para toma de datos de humedad y temperatura.	146
Anexo 11. Código C++ Sistema de riego automático usando protocolo MQTT con control PID.	146

INTRODUCCIÓN

En la provincia de Los Ríos, situada en una región con una gran tradición agrícola en Ecuador, la adopción de tecnologías como el Internet de las cosas (IoT) en el sector de los viveros podría tener un impacto significativo. Esta provincia es conocida por su diversidad en la producción agrícola, que incluye cultivos como el arroz, el cacao, el banano y una variedad de frutas y hortalizas. Además, la región cuenta con una gran cantidad de viveros que desempeñan un papel crucial en la producción de plantas y árboles para su posterior trasplante en campos agrícolas y proyectos de forestación.

La agricultura desempeña un papel vital en el sostenimiento de la humanidad y en el suministro de alimentos a la creciente población. A medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores como el cambio climático, la escasez de agua y las crecientes demandas de producción agrícola, es esencial encontrar soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y la eficacia. En este contexto, la automatización y la integración de tecnologías emergentes se han convertido en una necesidad urgente para gestionar eficazmente los recursos agrícolas como el agua y optimizar la producción.

Una de las áreas de la agricultura donde la automatización y la tecnología pueden tener un impacto significativo es en los viveros. Los viveros desempeñan un papel importante en la producción de plántulas y árboles jóvenes, que son esenciales para la forestación, la silvicultura, la horticultura y la agricultura en general. Sin embargo, una buena gestión del riego en los viveros es un desafío constante debido a las variaciones en las condiciones climáticas y las necesidades específicas de las especies.

A través de esta investigación, se espera proporcionar una base sólida para la aplicación de la tecnología IoT en el sector de los viveros, al mismo tiempo que se contribuye a promover la agricultura sostenible y la gestión eficaz de los recursos naturales.

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se dividieron las tareas en varios capítulos que se describen a continuación:

Capítulo I: “Marco contextual de la investigación”. Este capítulo aborda aspectos importantes como la localización y el contexto del problema, formulando el problema de investigación (tanto general como específico), la delimitación del estudio, los objetivos y la justificación.

Capítulo II: “Marco teórico de la investigación”. Aquí se exponen los conceptos, teorías y recursos legales que fundamentan el tema tratado, proporcionando una comprensión más profunda de la temática.

Capítulo III: “Metodología de la investigación”. En este capítulo se detallan los recursos metodológicos necesarios para la recopilación y análisis de la información. Incluye el enfoque del estudio, los tipos de investigación, los métodos utilizados, la población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados, y la operacionalización de las variables.

Capítulo IV: “Resultados y discusión”. Este apartado presenta la aplicación de todos los recursos metodológicos y muestra cómo se cumplieron los objetivos propuestos, proporcionando un análisis y discusión detallada de los resultados obtenidos.

Capítulo V: “Conclusiones y recomendaciones”. Contiene los hallazgos más importantes de la investigación y ofrece recomendaciones orientadas a mejorar la situación actual, basándose en los resultados obtenidos.

CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la provincia de Los Ríos, Cantón Quevedo, en el vivero forestal El Moral ubicado en el Km 4 ½ vía El Empalme.

Esta investigación se presenta como una iniciativa para mejorar los viveros, debido a que los mismos desempeñan un papel crucial. Sin embargo, la gestión eficiente del riego en los viveros de Quevedo enfrenta desafíos similares a los mencionados previamente, como la variabilidad climática y la necesidad de optimizar el uso de los recursos hídricos en una zona que puede experimentar escasez de agua en determinadas épocas del año.

A pesar de su relevancia, estos invernaderos enfrentan desafíos importantes que afectan tanto su eficiencia operativa como su capacidad para contribuir a la sostenibilidad ambiental de la región. Y la razón es que la gestión del riego no es eficaz, pues se ha visto afectada por el cambio climático de la región. Los viveros ubicados en la provincia de Los Ríos, experimentan estaciones secas y lluviosas y, en ocasiones, están expuestos a

condiciones climáticas extremas que pueden afectar negativamente la salud de las plantas y el rendimiento de los cultivos.

La escasez de agua en determinadas épocas del año añade complejidad a la gestión del riego en toda la región, por eso surge la necesidad de aprovechar al máximo los limitados recursos hídricos disponibles debido a que esto se ha convertido en un desafío urgente para los viveros locales. Por otro lado, los métodos de riegos tradicionales, basados en programas estáticos o en la intuición de los agricultores, ya no son adecuados ni sostenibles para resolver estos problemas.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA

La falta de automatización en los sistemas de riego de viveros en la provincia de Los Ríos, Quevedo, Ecuador, puede representar un desafío significativo para la eficiencia y la productividad en la industria agrícola de la región.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los viveros sin sistemas de riego automatizado es la ineficiencia en el uso de los recursos hídricos. Dichos sistemas al ser manuales provocan problemas con el suministro y disponibilidad del agua, lo que resulta en un desperdicio de este recurso valioso, debido a que la región es propensa a la escasez de agua en ciertas épocas del año, lo que lleva a que tenga un impacto negativo tanto en los viveros como en el entorno circundante.

Además, la falta de automatización puede dificultar el control adecuado de las condiciones de crecimiento en los viveros. Mantener condiciones de riego uniformes y óptimas para el crecimiento de las plantas y árboles jóvenes puede ser un desafío sin la capacidad de supervisar y monitorear automáticamente el riego. Esto puede afectar la salud y la calidad de las plantas producidas en los viveros.

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Problema General

¿Cómo implementar tecnologías IoT para la automatización eficiente de sistemas de riego en viveros de balsa en la provincia de Los Ríos?

1.3.2 Problemas Derivados

- ¿Cómo evaluar los sistemas de riego agrícola existentes, identificando áreas críticas donde la implementación de tecnologías IoT puede mejorar la eficiencia?
- ¿De qué manera se puede diseñar un controlador inteligente que gestione de manera eficiente el sistema de riego automatizado de los viveros, tomando como referencia los valores de humedad y temperatura del ambiente?
- ¿Cómo se puede desarrollar un entorno simulado con interfaz que posibilite la visualización y supervisión de las variables relevantes utilizando una plataforma del internet de las cosas?
- ¿Cómo implementar un modelo a escala del sistema automatizado para el sistema de riego agrícola en viveros de balsa?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

- CAMPO: Ingeniería, tecnología e innovación.
- ÁREA: Tecnología ambiental, investigación, optimización de procesos.
- LÍNEA: Tecnologías de control y monitoreo, desarrollo sostenible.
- LUGAR: Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.
- TIEMPO: diciembre 2023 a junio del 2024

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General.

Implementar tecnologías IoT para la automatización eficiente de sistemas de riego agrícola en viveros de balsa en la provincia de Los Ríos.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Evaluar los sistemas de riego agrícola existentes, identificando áreas críticas donde la implementación de tecnologías IoT puede mejorar la eficiencia.
- Diseñar un controlador inteligente para un PLC que gestione de manera eficiente el sistema de riego automatizado de los viveros, tomando como referencia los valores de humedad.
- Desarrollar un entorno simulado con interfaz que posibilite la visualización y supervisión de las variables relevantes utilizando una plataforma del internet de las cosas.
- Implementar un modelo a escala de sistema automatizado de riego en vivero de balsa de la zona.

1.6 JUSTIFICACIÓN.

La agricultura juega un papel importante en la economía y el sustento de la población de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Sin embargo, enfrenta desafíos cada vez mayores, como el cambio climático y la escasez de recursos hídricos.

Productos comerciales como la balsa, presentan características idóneas para generar ingresos a las familias de la provincia, pues al ser una madera ligera y versátil, es una joya para la producción, pues la calidad y su capacidad de crecimiento es capaz de satisfacer la demanda global. Además, su cultivo sostenible y manejo adecuado contribuyen a la conservación de los recursos forestales de la provincia y a la promoción de prácticas agrícolas responsables. Se podría decir que es un activo esencial para el desarrollo económico y cultural de Los Ríos, consolidando su posición como una de los sectores más importantes en la producción forestal de Ecuador

Para contribuir a ello, existen herramientas como el Internet de las cosas (IoT) para ofrecer soluciones prometedoras para abordar los desafíos de la gestión del riego en los viveros. El IoT permite la conectividad y comunicación entre dispositivos y sensores, proporcionando un seguimiento y control del riego más preciso y eficiente; y al integrar sensores, sistemas de adquisición de datos y dispositivos de control en el sistema de riego, es posible ajustar automáticamente la cantidad y el momento del riego en función de las condiciones del suelo y del cultivo.

Debido a ello, este proyecto tiene como objetivo abordar estos desafíos mediante la integración de tecnologías IoT para la automatización de sistemas de riego en viveros de balsa en la provincia de Los Ríos. Al hacerlo, contribuirá significativamente a la

sostenibilidad agrícola, la eficiencia en el uso de recursos naturales y la mejora de la productividad en la región.

La investigación propuesta no solo beneficiará a los viveros locales, sino que también sentará las bases para la aplicación exitosa de la tecnología IoT en la agricultura en general, lo que puede ser un modelo replicable en otras regiones agrícolas del país. Por lo tanto, la relevancia y necesidad de este proyecto es innegable en el contexto de los desafíos agrícolas y ambientales actuales.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

2.1.1 Internet de las cosas (IoT)

El término IoT fue utilizado por primera vez por Kevin Ashton en 1999 en el contexto de la gestión de la cadena de suministro, con el objetivo principal de suministrar información útil para las empresas sin necesidad de apoyo o intervención humana, mediante la recopilación de información del ambiente e interacción con el mundo físico. Se considera que IoT conecta objetos o dispositivos físicos en una red abierta llena de objetos inteligentes capaces de auto gestionarse, compartir información, datos y recursos, reaccionar y actuar en respuesta a situaciones y cambios en el entorno. (Ashton, 2010)

En este contexto, (García Moreno, 1999) indica, es una correlación inteligente entre objetos que pueden acceder a información, capturar, almacenar y procesar datos para interactuar con humanos o con otros sistemas para crear un entorno inteligente.

Hoy en día, IoT se compone de una colección distribuida de diferentes redes diseñadas a medida. Su función principal es transportar información de un punto a otro de forma rápida, fiable y segura. (Evans, 2011)

2.1.1.1 Conectividades utilizadas en IoT

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que permite conectar varios dispositivos informáticos (como computadoras, impresoras, discos duros, cámaras, etc.) sin tener que utilizar cables para realizar esa conexión. Una de las principales ventajas del Wi-Fi es que utiliza el mismo protocolo que Internet (Protocolo TCP/IP). El alcance de una red Wi-Fi puede variar desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros, dependiendo de las condiciones ambientales y de la potencia del enrutador. (Carballar, 2010)

Bluetooth (BLE)

Bluetooth es un estándar global para tecnología inalámbrica de bajo costo, bajo consumo y corto alcance que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí a través de enlaces de radio. Se originó como una tecnología de reemplazo de cables, destinada principalmente a reemplazar los cables de datos en serie que conectan varios dispositivos. Hoy en día, la tasa de conexión Bluetooth en teléfonos móviles, tabletas y portátiles ha alcanzado casi el 100%. Bluetooth también se usa ampliamente en auriculares inalámbricos, parlantes, cámaras. (Gupta, 2016)

Zigbee

Zigbee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado para redes de área personal (PAN) y aplicaciones de redes de sensores inalámbricos de bajo consumo. Esta especificación se ha aplicado a radios digitales de bajo consumo y bajo costo y se ha aplicado en áreas como la automatización del hogar, servicios de telecomunicaciones, atención médica y control remoto, junto con una serie de otros campos. Además de Wi-Fi y Bluetooth, Zigbee también opera en la banda de radio ISM. (Chaloo et al., 2012)

LoRa

Indica (Purnomo et al., 2021) que LoRa es una tecnología inalámbrica de red de área amplia de bajo consumo (LPWAN) que se utiliza para comunicaciones de largo alcance y bajo consumo. Este es un espectro de radio sin licencia y cumple con IEEE 802.15.4g. Opera con Chirp Spread Spectrum (CSS), lo que le da a LoRa un bajo consumo de energía y también permite una transmisión de largo alcance de más de 15 km en áreas rurales con bajo consumo de energía.

2.1.1.2 Plataformas IoT en la nube

Al igual que el término IoT, la plataforma IoT es un concepto muy amplio. Pueden ser plataformas simples que almacenan datos y proporcionan una interfaz de usuario estándar o sistemas más completos que permiten el uso de herramientas para hacer predicciones, analizar o crear interfaces interactivas de aspecto más complejo. (Martinez Jacobso, 2017)

La plataforma IoT debe permitir la recopilación de datos enviados desde muchos lugares diferentes. dispositivos están conectados. Por otro lado, debe facilitar la creación de aplicaciones, tanto para dispositivos móviles como para otros dispositivos, que muestren claramente los datos recibidos de los dispositivos IoT conectados a la plataforma, junto a los datos sobre el trabajo ya realizado. (Martinez Jacobso, 2017)

2.1.1.3 Protocolos de comunicación

Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y estándares que permiten que los dispositivos, aplicaciones y sistemas se comuniquen entre sí de manera eficiente y consistente. Actúan como un lenguaje común que define cómo se empaqueta, transmite y procesa los datos durante la transmisión. Estos protocolos son esenciales en el Internet de las cosas (IoT) para garantizar que los dispositivos puedan intercambiar información de manera confiable y segura, independientemente de su tipo o fabricante. Ejemplos de protocolos en IoT incluyen MQTT, CoAP, HTTP y AMQP, cada uno de ellos adaptado a las diferentes necesidades y limitaciones de los dispositivos y aplicaciones de IoT.

2.1.1.4 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

El protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería asíncrono, utilizado en el campo de la comunicación máquina a máquina (M2M), en el

campo de IoT (Internet de las cosas). Su funcionamiento se basa en el intercambio de mensajes mediante un modelo de publicación y suscripción. Este protocolo liviano permite la implementación en redes con ancho de banda limitado y alta latencia. Por otro lado, su versatilidad permite su aplicación en diversos dispositivos y servicios IoT. (Mahedero Biot, 2020)

2.1.1.5 CoAP (Constrained Application Protocol)

CoAP es un protocolo de transferencia de mensajes estandarizado por el IETF en junio de 2014 definido en el estándar RFC. El modelo de interacción de CoAP es similar al modelo cliente/servidor de HTTP. Sin embargo, las interacciones de máquina a máquina suelen dar lugar a una implementación de CoAP que actúa tanto en el papel de cliente como en el de servidor. Una solicitud CoAP es equivalente a la de HTTP y es enviada por un cliente para solicitar una acción (utilizando un código de método) en un recurso (identificado por un URI) en un servidor. (Carbonel Martínez et al., 2020)

2.1.1.6 HTTP/2 (Hypertext Transfer Protocol Version 2)

HTTP/2 es una nueva versión de HTTP, el protocolo más utilizado en el entorno web. Este protocolo busca solucionar algunas de las deficiencias de HTTP/1.1, necesarias para reducir los tiempos de carga de las páginas web actuales que contienen una audiencia mayor que las del pasado. Este protocolo conserva el funcionamiento básico de la versión anterior, correspondiente al esquema cliente-servidor con solicitudes de respuesta, así como su semántica. Sin embargo, es un protocolo binario y no textual como el protocolo anterior. (Ruz Mieres, 2019)

2.1.1.7 AMQP (*Advanced Message Queuing Protocol*)

El protocolo de comunicación CoAP se utiliza para comunicarse con dispositivos electrónicos simples y económicos como PLC, Raspberry y sensores de baja potencia. Dicho protocolo es un derivado del protocolo HTTP, pero se agregan varios requisitos como multidifusión, sobrecarga y simplicidad, que son importantes para el Internet de las cosas (IoT), razón por la cual este protocolo se puede aplicar para desarrollar la conectividad de objetos inteligentes a través de Internet. (Caiza et al., 2020)

2.1.2 **Automatización**

La automatización industrial se describe como la práctica de automatizar un proceso o equipo industrial. Lo que quieres automatizar se llama fábrica o planta.(Brunete et al., 2021). Un sistema automatizado, ya sea máquina o proceso, se define como un sistema capaz de reaccionar automáticamente, sin intervención del operador, a los cambios que ocurren allí, tomando las acciones apropiadas para realizar la función para la que fue diseñado o programada previamente. (Sanchis Llopis et al., 2010)

La Real Academia de Ciencias Físicas Naturales y Exactas define la automatización como la ciencia que se ocupa de los métodos y procesos cuyo objetivo es sustituir operadores humanos por operadores artificiales en la realización de una tarea física o mental previamente programada, la automatización también se puede definir como el estudio y aplicación de la automatización al control de procesos industriales, tanto en bucle abierto como cerrado. (Barrientos & Gambao, 2014)

2.1.2.1 *Sensores*

Un sensor se define como un dispositivo de entrada que proporciona una salida controlable de la variable física que se está midiendo. Luego se muestra que el sensor no

sólo modificará el dominio de la variable física que se está midiendo, sino que la salida del sensor también constituirá datos útiles para la salida del sensor. (Corona Ramirez et al., 2014)

2.1.2.2 *Actuadores*

Un actuador es un dispositivo capaz de generar una fuerza que provoca un cambio de posición, velocidad o estado en una pieza mecánica, a partir de un cambio de energía. A menudo se dividen en dos grandes grupos: Por el tipo de energía utilizada y el tipo de movimiento que crean. (Corona Ramirez et al., 2014)

2.1.2.3 *PLC (Controlador Lógico Programable)*

Una de las capacidades más actuales de la industria en control de procesos es el uso de PLC diseñados específicamente para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Sus costos tienden a ser moderados para aplicaciones grandes y reemplazan por completo la lógica cableada. Gracias a los dispositivos de entrada formados por los sensores, así como a la lógica digital programada de la secuencia del proceso, las respuestas se envían a través de los dispositivos de salida. (Herrera Bellodas & Lumbres Álvarez, 2018)

Una de las ventajas de este tipo de control es la optimización del tiempo de inicio del proceso al reducir el tiempo de cableado. Las máquinas automatizadas integran fácilmente interfaces hombre-máquina (HMI) gracias a sus protocolos de comunicación. Además, también tiene la flexibilidad de controlar varias máquinas al mismo tiempo mediante comunicación en red. (Herrera Bellodas & Lumbres Álvarez, 2018)

2.1.3 Software

Es una colección de programas informáticos, procesos, reglas, documentos y datos relacionados que forman parte del funcionamiento de un sistema informático; Interactúan con los recursos del sistema y buscan resolver problemas planteados por los usuarios finales; es por eso que la mayoría de ellos están diseñados de tal manera que la comunicación e interacción con dichos usuarios sea sencilla. (Buzón. Manuel, 2020)

2.1.3.1 *Software de simulación*

La simulación es el proceso de probar un modelo físico o informático para evaluar su comportamiento y rendimiento en un entorno real o virtual. (Garrell, 2017)

Menciona (Choéz Zambrano, 2019) un simulador es una herramienta o aplicación que permite diseñar una red entre computadoras, enrutadores, servidores, etc. Este tipo de simulador no solo permite diseñar y simular una red, sino que también permite realizar pruebas virtuales, configurarla y comprenderla en la práctica, así como profundizar en el tema. De esta forma se facilita su diseño e implementación. Este tipo de programas cuentan con interfaces intuitivas, lo que permite crear diferentes tipos de topologías, así como diferentes tipos de configuraciones.

2.1.3.2 *Ventajas y desventajas de la simulación*

Hay que añadir, por parte de (García, 2018), las “Ventajas y desventajas de la simulación por computadora”

Ventajas

- No es preciso suspender las operaciones.
- Proporcionar una variedad de posibles alternativas para explorar.

- La simulación proporciona un método de solución más sencillo cuando las operaciones matemáticas son complejas y difíciles.
- La simulación proporciona un control total a lo largo del tiempo, porque este fenómeno puede acelerarse.
- En algunos casos, la simulación es la única forma de obtener una solución.
- En general, mejorar un sistema mediante simulación es menos costoso que hacerlo en el campo.
- Apoya el proceso de innovación ya que permite a los evaluadores observar y operar el sistema.
- Es mucho más fácil visualizar y comprender los métodos de simulación que los métodos analíticos puros, ya que permite una comprensión profunda del sistema.
- En los métodos de simulación, se pueden analizar sistemas más complejos o con menor detalle.
- Una vez construido el modelo, se puede modificar rápidamente para analizar diferentes políticas o escenarios.

Desventajas

- La simulación es imprecisa y no se puede medir el alcance de su inexactitud.
- Los resultados de la simulación son numéricos; Por tanto, se corre el riesgo de atribuir un mayor grado de precisión y valor a las cifras.
- Los modelos de simulación por computadora son costosos y requieren mucho tiempo para desarrollarlos y validarlos.
- Los modelos de simulación no proporcionan soluciones óptimas.

- Resolver un modelo de simulación puede darle al analista una falsa sensación de seguridad. Requiere un tiempo de desarrollo “largo”.
- Los directivos generales crean todas las condiciones y limitaciones para analizar las soluciones.
- Los modelos de simulación no proporcionan respuestas por sí solos.
- Cada modelo de simulación es único.

2.1.3.3 *Matlab*

Matlab (Gilat, 2006) es básicamente un software diseñado para trabajar con cálculos numéricos, sin embargo, se pueden realizar operaciones simbólicas si se instala la biblioteca correspondiente. Matlab, así como otros tipos de software, se actualizan continuamente.

2.1.3.4 *Portal de Automatización Totalmente Integrada (TIA Portal)*

El software TIA PORTAL es lo que SIEMENS llama a un concepto que integra diferentes herramientas de automatización en un solo paquete, útil para PLC, paneles de control, redes de comunicación y otros dispositivos. Integra varios softwares de SIEMENS como: SIMATIC STEP 7, WinCC y componentes y módulos para soluciones de automatización basadas en PC con SIMATIC. (Álvarez Salazar & Mejía Arango, 2017)

2.1.3.5 *Ubidots*

Este es un servicio gratuito que permite a los desarrolladores crear un entorno de computación en la nube asequible, confiable y utilizable dentro del ecosistema de la plataforma "IoT". Ubidots se especializa en soluciones de hardware y software conectadas para monitorear, controlar y automatizar de forma remota procesos en los

sectores de salud, energía, industria, manufactura, servicios públicos y transporte, para crear aplicaciones desde básicas hasta avanzadas. (Ubidots, 2023)

2.1.3.6 *HMI (Interfaz Maquina – Hombre)*

El acrónimo HMI es la abreviatura en inglés de Human Machine Interface. Los sistemas HMI se consideran las “ventanas” de un proceso. Esta ventana se puede encontrar en dispositivos especiales como consolas u ordenadores. El sistema HMI en una computadora también se conoce como HMI o software de monitoreo y control. (Peña Orbe & Zambrano Pungaña, 2023)

2.1.4 **Viveros**

Un vivero es un conjunto de instalaciones o espacios dedicados a la producción certificada de plantas para su uso, venta o distribución. Estos facilitan la producción de plantas certificadas porque permite un mayor control sobre su propagación. Además, proporcionan un entorno adecuado para el crecimiento de las plantas, ayudando a prevenir y controlar plagas y enfermedades de forma más eficaz en sus etapas más vulnerables. En el vivero es más fácil brindar los cuidados necesarios y las condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas, como gestionar el riego, controlar la luz, fertilizar e implementar medidas de control que aseguran un buen crecimiento, así como una mayor supervivencia y capacidad de adaptación de las plantas cuando se trasplanten a su ubicación final. (Maradiaga, 2017)

2.1.4.1 *Riego*

Desde el punto de vista de la agronomía. El riego se puede definir como la actividad de proporcionar agua a hortalizas o cultivos. Se puede agregar que la finalidad de esta

actividad es potenciar o asegurar la producción o dirección fisiológica de la planta hacia un estado específico. (Zapata Sierra, 2020)

2.1.4.2 *Sistema de riego*

Se le llama sistema de riego al conjunto de estructuras que permiten aplicar agua al suelo, generalmente para proporcionar suficiente hidratación a un cultivo. Normalmente está compuesto de tubos, bombas hidráulicas y aspersores. (Ferrovial, 2019)

2.1.4.3 *Balsa (Ochroma Pyramidale)*

La balsa (*Ochroma Pyramidale*) es una de las maderas más ligeras del mundo. Su densidad varía de 40 a 380 kg/m³ dependiendo de la edad y hábitat del árbol. La microestructura celular de la madera de balsa incluye un gran volumen de espacio libre, lo que le confiere una mayor rigidez y resistencia axial específica que otros materiales; cabe mencionar también sus excepcionales propiedades de absorción de energía que surgen de su densidad relativamente baja. (Núñez et al., 2018)

Cuando se trata de materiales compuestos, estas propiedades hacen de la madera de balsa uno de los materiales más atractivos para su uso como núcleo en estructuras tipo sándwich. Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de madera de balsa; Sin embargo, en nuestro país existen muy pocas referencias sobre las propiedades físicas y mecánicas de este tipo de madera. (Núñez et al., 2018)

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1 Clasificación de viveros forestales

Normalmente, indica (Jiménez Peris, 2004) los viveros forestales se dividen en permanentes y temporales, todo esto dependiendo de su durabilidad y la magnitud que se quiera lograr:

Vivero Permanente: Es un vivero que produce una gran cantidad de plantas cada año, requiere de mayor infraestructura y a su vez contar con bodegas para almacenar el volumen de plantas de manera adecuada.

Vivero Temporal: También conocido como vivero volante, es un pequeño vivero establecido en el mismo lugar para siembra estacional.

Otra clasificación los viveros se basa en la “intencionalidad de producción”. Los principales tipos son:

Viveros forestales comerciales: El objetivo principal de este tipo de viveros es la venta de las plántulas.

Vivero forestal de Investigación: Aplican o se ejecutan cuando forma parte de un experimento o su producción tiene fines experimentales.

Viveros forestales con producción específica: proporciona programas o proyectos específicos ya sea de reforestación de especies en peligro o con una incidencia menor en su zona general.

En el caso de nuestra investigación, el enfoque se realiza en la balsa (*Ochroma Pyramidale*), debido a su gran demanda debido a sus diversos usos por su bajo peso específico lo ideal son los viveros permanentes para este tipo de plantaciones.

2.2.2 IoT en la agricultura

De acuerdo a (Kumar Sahu & Behera, 2015) analizan el uso del agua y sus métodos de supervisión. Además, mencionan el uso del sensor de humedad del suelo DHT11 para mejorar el uso de este gran recurso. El modelo de control que utilizan incluye el operar una motobomba de agua con solo elegir una opción en una aplicación móvil. Este artículo presenta un sistema de riego en el campo verde que es rentable. Además, considera la eficiencia de la energía debido a esta agricultura modernizada, pero está limitada a su vez, al acceso a través de dicha aplicación móvil.

Autores como (Apurva C. & Vijai S., 2016) se centran en redes de sensores inalámbricos para monitorear campos verdes. Este artículo incluye muchas funciones adicionales para el monitoreo de campo, como humedad, temperatura, sensores de suelo, nivel del agua, dirección del viento en el campo y clima. La comunicación inalámbrica resuelve muchos problemas de los sistemas de comunicación por cable, además, también se centra en los esfuerzos anteriores y los ahorros acumulados al optimizar el uso del agua en los campos de cultivos.

(Vineela et al., 2018) analizan diferentes módulos de sensores para pantallas en el campo de la agricultura inteligente. El objetivo principal de este artículo es introducir redes de sensores inalámbricos en el campo agrícola para aumentar la productividad de la producción en el campo. Este modelo se comunica con múltiples sensores integrados en la Raspberry Pi, el cual permite visualizar en tiempo real toda la información recibida de los sensores, permitiendo actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad de manera automática.

2.2.3 IoT en viveros

En este proyecto (Hernández Hernández et al., 2022) menciona que la baja productividad agrícola y falta de estrategia para integrar tecnologías de la información y las comunicaciones con proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en la región. Por ello se quiere contribuir a los agricultores y jardineros, a través del desarrollo de una herramienta informática que permita monitorear la temperatura y humedad de las plantas, para conocer así problemas de la región y con ello aplicar sistemas de ingeniería para mejorar la situación de las especies de flora en viveros.

(Osvaldo González Cárdenas et al., 2022) mencionan en su investigación, las ventajas que pueden brindar el uso la IoT en viveros, tales como, una infraestructura digital sostenible y de bajo coste que favorezca el desarrollo de las plántulas, monitoreo dinámico de la información obtenida de sensores, alojamiento de datos en la nube, informes detallados para análisis precisos y oportunos para mejorar la toma de decisiones, posibilidad de escalar estos proyectos a invernaderos de mayores dimensiones.

En este contexto, (Villareal Lema, 2021) , propone que la meta es desarrollar un sistema IoT para viveros que cuenta con una interfaz sencilla de usar y económica que vincule el sistema con el desarrollo operativo de las variables (humedad, temperatura, riego, pH, etc.) que se deben tener. Contar con una estructura robusta que resista la exposición a diversas condiciones que pueden surgir durante la puesta en marcha y el funcionamiento continuo, y, en última instancia, no requerir mucho mantenimiento.

2.2.4 Importancia de automatizar viveros

Menciona (Pinedo Romero, 2019) en su investigación, la importancia de colocar o implementar un sistema automatizado de riego por goteo tecnificado, podrá ofrecer una

optimización de recursos como el agua y nutrientes, brindando a las plántulas jóvenes solo lo necesario mientras se encuentran en su etapa de vivero. Obteniendo así plántulas con mejores características y robustas para ser trasplantados a su destino final en el campo.

Además (Pinedo Romero, 2019) indica que las plántulas en su etapa de vivero, deben tener mucho cuidado respecto a la falta de agua o nutrientes, debido a que es una etapa crítica, se suelen generar pérdidas muy importantes si no se tiene el adecuado cuidado, por esta razón se necesitan de paquetes y herramientas que permitan realizar un eficiente manejo agronómico en todas las etapas del cultivo.

2.2.5 Sistemas de riegos en viveros

2.2.5.1 Riego por goteo

El sistema de riego por goteo permite canalizar el agua a través de una red de tuberías y regar las plantas a través de emisores que entregan periódicamente pequeñas cantidades de agua, aplicadas en gotas mediante goteros. El riego por goteo es un sistema presurizado en el que el agua se dirige y distribuye a través de tuberías cerradas que requieren presión. Se denominan riegos localizados porque humedecen una superficie de suelo suficiente para que los cultivos crezcan bien. (Liotta et al., 2015)

También se le conoce como de alta frecuencia, que permite regar una o dos veces al día, todos los días o cada poco día, dependiendo del tipo de suelo y necesidades de la planta. La capacidad de realizar riego de forma regular permite reducir significativamente el riesgo de estrés hídrico, ya que es posible mantener la humedad del suelo en niveles óptimos durante todo el período de crecimiento, mejorando las condiciones de crecimiento de los cultivos. (Liotta et al., 2015)

2.2.5.2 Riego por aspersión

El riego por aspersión es un método de riego mecanizado o a presión porque requiere un mecanismo para crear presión para mover el agua. Con este método de riego no es necesario nivelar el terreno y los campos recién plantados se pueden regar sin causar problemas de erosión o migración de semillas si se utiliza el riego y la presión correctos. (Quispe Tapara, 2018)

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

2.3.1 Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA)

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) ha emitido dos regulaciones, la regulación número 011-2022 y el número 012-2022 con el propósito de fomentar la gestión eficiente del agua potable en el país y mejorar el control técnico de su calidad para consumo humano. Estas regulaciones fueron publicadas en el Registro Oficial Orgánico el 11 de abril de 2022. (Agencia de Regulación y Control del Agua, 2022)

La Regulación 011 establece criterios técnicos para reducir las pérdidas de agua potable en los sistemas operados por municipios y Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), así como la implementación de un programa de mejoras. En este sentido, los proveedores públicos y comunitarios del servicio deben presentar un plan de uso eficiente del agua, que incluya la instalación de medidores para registrar los volúmenes distribuidos y facturados, desde la planta de tratamiento hasta las viviendas. (Agencia de Regulación y Control del Agua, 2022)

Por otro lado, la Regulación 012 proporciona directrices para el control de la calidad del agua destinada al consumo humano en todas las etapas de los sistemas de abastecimiento:

captación, tratamiento y distribución a los hogares. (Agencia de Regulación y Control del Agua, 2022)

Estas normativas son de aplicación obligatoria para todos los proveedores del servicio de agua potable, que tienen la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad del recurso hídrico en sus sistemas de abastecimiento. Además, están sujetos a dos tipos de control: preventivo y operativo. (Agencia de Regulación y Control del Agua, 2022)

2.3.2 Normas para el diseño HMI

2.3.2.1 ISA 101

El estándar ISA101 HMI busca establecer una serie de pautas y estándares para el diseño y la estructura de las interfaces HMI utilizadas en la automatización industrial de maquinaria y procesos. Las interfaces HMI en la industria incluyen pantallas, terminales de operador y sistemas SCADA. Los próximos informes técnicos de ISA101 HMI tienen como objetivo ayudar a los usuarios a comprender los principios básicos de diseño de interfaz hombre-máquina recomendados por la norma. Estos informes están dirigidos a aquellos responsables de diseñar, implementar, utilizar o gestionar aplicaciones HMI. (InfoPLC, 2015)

La norma define los modelos de terminología y el desarrollo de una interfaz HMI, así como los procesos de trabajo recomendados para mantenerlo eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Su propósito es ofrecer orientación para diseñar, construir, operar y mantener HMIs efectivas que sean más seguras, eficaces y eficientes en el control de procesos en diversas condiciones de funcionamiento. (InfoPLC, 2015)

El objetivo es mejorar las habilidades del usuario para detectar, diagnosticar y responder adecuadamente a situaciones anormales. Si se siguen la norma, las prácticas

recomendadas y la metodología, el resultado debería permitir a los usuarios mejorar el rendimiento en seguridad, calidad, producción y fiabilidad. (InfoPLC, 2015)

2.3.2.2 ISO 9241-210

Esta parte de la norma ISO 9241 proporciona requisitos y recomendaciones para los principios de diseño centrado en el ser humano y las actividades a lo largo del ciclo de vida de los sistemas interactivos basados en ordenador. Está pensada para ser utilizada por quienes gestión de los procesos de diseño, y se ocupa de las formas en que los componentes de hardware y software de los sistemas interactivos pueden mejorar la interacción persona-sistema.

2.3.2.3 ANSI/UL 61010-2-201

También conocida como "Requisitos particulares para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios", es una parte integral de la normativa que rige el diseño y la seguridad de los equipos utilizados en entornos de laboratorio. Uno de los conceptos clave de esta norma se refiere a la seguridad del operador y del equipo en cuestión. Esta norma establece pautas precisas para garantizar que los equipos HMI (Interfaz Hombre-Máquina) diseñados para su uso en laboratorios cumplan con los más altos estándares de seguridad eléctrica y funcional. Esto incluye la protección contra descargas eléctricas, la prevención de riesgos para los usuarios y la fiabilidad de las operaciones del equipo.

La norma ANSI/UL 61010-2-201 enfatiza la importancia de la documentación adecuada y la información proporcionada a los usuarios. Esto abarca desde identificar claramente los peligros asociados con el equipo hasta instrucciones de uso y mantenimiento, ayudando a garantizar que los operadores estén completamente informados y puedan usar el equipo de manera segura, completa y efectiva. Este estándar es esencial para garantizar

que los equipos HMI utilizados en laboratorios cumplan con los requisitos operativos y de seguridad, protegiendo tanto al usuario como a los resultados de investigación y experimentos que se realizan en estos entornos críticos.

2.3.2.4 *ISA-18.2*

La norma ISA-18.2, es un estándar ampliamente reconocido en la industria de procesos y control de sistemas. Su objetivo principal es establecer directrices y mejores prácticas para el diseño de sistemas de alarmas en entornos industriales, particularmente en plantas de producción, refinerías y otras instalaciones donde se manejan procesos críticos. Un concepto clave de esta norma es la importancia de una gestión efectiva de alarmas para garantizar la seguridad, la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. La norma ISA-18.2 aborda la necesidad de minimizar las alarmas no esenciales, garantizar que las alarmas sean comprensibles y proporcionar una respuesta consistente y efectiva a las situaciones de alarma.

Además, la norma ISA-18.2 destaca la importancia de un enfoque basado en el análisis de riesgos para la gestión de alarmas, identificando y priorizando las alarmas más críticas y estableciendo estrategias para su diseño, operación y mantenimiento. También se enfoca en la capacitación de operadores y en la documentación adecuada de políticas y procedimientos de alarma. En resumen, la norma ISA-18.2 proporciona directrices esenciales para garantizar que los sistemas de alarma en la industria sean efectivos, reduciendo la posibilidad de incidentes graves y mejorando la eficiencia operativa.

2.3.3 Pautas para la programación de PLC:

2.3.3.1 Norma IEC 61131-3

IEC 61131-3 es el primer esfuerzo real para estandarizar los lenguajes de programación usados en para la automatización industrial. Con su soporte mundial, es independiente de una sola compañía. El estándar internacional IEC 61131 es una colección completa de estándares referentes a controladores programables y sus periféricos asociados.

Consiste de las siguientes partes:

- Información General
- Equipo requerimientos y pruebas
- Lenguajes de Programación
- Guías de Usuario.
- Especificación del servicio de Mensajería.
- Programación en lógica difusa.
- Guías para aplicación e implementación de lenguajes de programación

El IEC 61131-3 tiene un gran impacto en toda la industria de control. Ciertamente no se restringe al mercado tradicional de los PLC's. También se ha adoptado en el mercado de control de movimiento, Sistemas distribuidos y Softlogic basados en PLC's. Incluyendo paquetes SCADA y continua en aumento.

2.3.3.2 ANSI/ISA-88

ANSI/ISA-88, también conocido como Batch Control, es un conjunto de pautas y estándares desarrollados por la Sociedad Internacional de Automatización (ISA) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para procesos automatizados de producción en masa, como productos químicos, alimentos, y productos farmacéuticos.

Este estándar se centra en la estandarización y las mejores prácticas para controlar los procesos por lotes, donde las operaciones se realizan en pasos secuenciales y repetitivos.

En el contexto de los controladores lógicos programables (PLC), ANSI/ISA-88 proporciona una estructura y un enfoque estándar para diseñar, implementar y operar sistemas de control de procesos por lotes. Define una serie de modelos y terminología comunes que facilitan la planificación y gestión de procesos por lotes, dando como resultado una mayor eficiencia y calidad de la producción. Además, el estándar permite una mayor flexibilidad en la configuración y operación de procesos por lotes, lo cual es esencial en industrias que requieren variabilidad y adaptabilidad. La norma ANSI/ISA-88 establece un marco integral para la automatización de procesos por lotes, incluida la implementación de PLC, que ayuda a mejorar la coherencia y la eficiencia de la fabricación de productos en masa.

CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En base a los objetivos planteados en el proyecto, los tipos de investigación necesarios son los siguientes: investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación explicativa.

3.1.1 Investigación Exploratoria

Esta fase de investigación se centra en explorar las tecnologías de Internet de las cosas (IoT) y su relevancia en el contexto de los sistemas de riego de viveros. se explorará cómo aplicar eficazmente estas tecnologías a la automatización del riego en entornos de viveros, identificando posibles soluciones y desafíos que puedan surgir.

3.1.2 Investigación Descriptiva

En esta etapa se realizará una descripción detallada del controlador inteligente diseñado para automatizar sistemas de riego en viveros. Se analizarán sus componentes, funciones y cómo se relacionan con una gestión eficaz del riego, destacando cómo cada característica contribuye a optimizar el uso del agua y mejorar la salud de los cultivos.

3.1.3 Investigación Explicativa

En esta fase, se profundizará en por qué la integración de tecnologías IoT genera una mejora significativa en la eficiencia de los sistemas de riego de viveros. Se analizarán las razones detrás de los beneficios observados, teniendo en cuenta factores como el monitoreo en tiempo real, la optimización de recursos y la capacidad de respuesta a las condiciones ambientales. Así mismo el cómo la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) contribuye a mejorar la supervisión y el control del sistema de riego automatizado.

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Los métodos utilizados en la investigación actual son: método de observación, método de síntesis, método deductivo y método inductivo.

3.2.1 Método De Observación

El método de observación desempeñó un papel fundamental al permitir examinar en detalle el funcionamiento de los sistemas de riego en viveros de la provincia de Los Ríos, para ello se utilizó una ficha de observación estructurada (Ver anexo 2). A través de observaciones directas en el campo, se comprobó las deficiencias presentes en los viveros específicos del sector, demostrando la necesidad de atender esta problemática a través de este trabajo investigativo.

3.2.2 Método De Síntesis

La aplicación del método de síntesis fue esencial en esta investigación pues permitió consolidar la información recopilada de diversas fuentes. A través de la síntesis, se logró resumir y organizar de manera coherente los datos obtenidos en la investigación documental, experimentos y observaciones de campo. Además, se identificaron patrones, tendencias y relaciones significativas entre los elementos clave de la automatización de sistemas de riego con tecnologías IoT en viveros.

3.2.3 Método Deductivo

El método deductivo se empleó para vincular teorías generales con la realidad específica de los viveros en la provincia de Los Ríos. Se inició con principios teóricos relacionados con las tecnologías IoT y los controladores inteligentes para sistemas de riego. Luego, se aplicó el razonamiento deductivo para determinar cómo estas teorías podían ser utilizados

en los sistemas de riego en los viveros y de esa manera establecer conexiones sólidas entre la teoría y la práctica.

3.2.4 Método Inductivo

El método inductivo se utilizó para analizar datos empíricos y sacar conclusiones a partir de las observaciones y mediciones realizadas en el campo. A través de la inducción, se identificaron patrones y tendencias emergentes en el rendimiento del sistema de riego en base a la implementación de tecnologías IoT. Esta metodología logró establecer conclusiones basadas en la evidencia empírica y comprender de manera más profunda cómo estas tecnologías impactan en la gestión eficiente del riego en los viveros.

3.3 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Técnicas de investigación

3.3.1.1 Entrevista

Mediante esta técnica se recabó información acerca del funcionamiento de tres entrevistas dirigidas a ingenieros agrónomos y expertos en riego sobre las prácticas actuales de riego y los desafíos enfrentados en el cantón Quevedo (Ver anexo 3).

3.3.1.2 Revisión bibliográfica

Se llevó a cabo la revisión de documentos existentes, investigaciones y estudios previos relacionados con la integración de tecnologías IoT en los viveros, su control, beneficios y demás. Esta técnica de investigación permitió establecer un sólido marco teórico y proporcionar información valiosa para el desarrollo del proyecto.

3.3.1.3 *Experimental*

Se efectuaron pruebas experimentales en entornos controlados mediante simulación para evaluar el rendimiento de la integración de las tecnologías IoT a un vivero. También, durante estas pruebas, se tomaron datos e información para realizar ajustes en caso de ser necesario. Además, se realizaron una serie de pruebas en el vivero “El Moral”, con los cultivos de balsa que se encuentran en dicho lugar.

3.3.2 **Instrumentos de la investigación**

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de entrevista con la finalidad de conocer sobre las prácticas actuales de riego y los desafíos a los que se enfrentan los propietarios de viveros. Además, se utilizó una ficha de observación con preguntas estructuradas y se conoció el funcionamiento de los viveros.

3.3.3 **Operacionalización de variables**

Para realizar la operacionalización de variables para este estudio se identificaron las variables dependientes e independientes, tal como se muestra a continuación:

3.3.3.1 *Variables dependientes*

- Eficiencia del riego.
- Ahorro de recursos.

3.3.3.2 *Variables independientes*

- Tecnologías IoT
- Diseño de controladores inteligentes
- Interfaz gráfica y HMI

Con ello, se presenta a continuación el cuadro de operacionalización de las variables mencionadas:

Tabla 1 Operacionalización de variables.

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE ANÁLISIS	INSTRUMENTOS
Variable Dependiente: Eficiencia del Riego	Cantidad de agua utilizada y uniformidad de riego	Eficiencia	Consumo de agua	Áreas de riego	Medición de datos, Sensores IoT
			Variabilidad en la uniformidad del riego		Registros en campo
Variable Dependiente: Ahorro de Recursos	Ahorro de agua y energía	Recursos	Reducción del consumo de agua	Viveros, sistemas de riego	Medición de datos, Registros
			Reducción del consumo de energía		
Variable Dependiente: Rendimiento de los Cultivos	Cantidad y calidad de los cultivos	Producción	Calidad de los cultivos	Áreas de cultivo	Registros de cosecha, Medición de parámetros de calidad
Variable Independiente: Tecnologías IoT (Internet de las Cosas)	Presencia, cantidad y calidad de tecnologías IoT	Tecnología	Cantidad de sensores IoT implementados	Viveros, sistemas de riego	Observación, Registro
			Calidad de los dispositivos IoT		
			Tipo de controlador inteligente utilizado		
Variable Independiente: Diseño de Controladores Inteligentes	Características del diseño	Tecnología	Funcionalidades del controlador inteligente	Viveros, sistemas de riego	Análisis de Documentos
			Capacidad de ajuste automático		
			Conectividad con la red IoT		
			Capacidad de monitoreo en tiempo real		
Variable Independiente: Interfaz GUI y HMI	Existencia y funcionalidad de la GUI y HMI	Interfaz	Facilidad de uso de la GUI para supervisar el riego	Operadores del sistema, usuarios	Observación
			Efectividad de la HMI en la toma de decisiones		
			Satisfacción de los usuarios con la interfaz		

Elaborado por: El autor

3.4 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

La construcción del marco teórico para este estudio incluyó varios pasos esenciales:

- Se comenzó definiendo conceptos clave relacionados con la automatización industrial y la tecnología IoT.
- Luego se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica específica del tema para comprender las teorías y modelos existentes.
- Se seleccionaron teorías relevantes que informaron la investigación e identificación de variables, incluidos aspectos de eficiencia de riego, ahorro de recursos, productividad de cultivos, tecnología IoT y diseño de controladores inteligentes, así como interfaz gráfica de usuario e interfaz hombre-máquina. Estas teorías y variables estuvieron organizadas en un marco conceptual que visualizaron sus interrelaciones y respaldaron los objetivos de investigación.

Este marco conceptual sirvió como una guía esencial que proporcionó la base teórica y conceptual para la investigación y fue revisado continuamente a medida que se avanzaba dicho desarrollo, por lo que fue adaptado de acuerdo a la necesidad y se citaron apropiadamente todas las fuentes consultadas.

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se utilizaron las siguientes técnicas para recabar la información necesaria.

3.5.1 Observación

Mediante esta técnica se obtuvo información directa del proceso desde los viveros.

3.5.2 Revisión bibliográfica y documental

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura relevante, documentos técnicos, investigaciones anteriores y patentes relacionadas con las tecnologías IoT, sensores y

actuadores utilizados en la industria, plataformas de manejo de información en la nube y procedimientos empleados para utilizar esta tecnología.

3.5.3 Experimental

Se realizaron simulaciones pertinentes para demostrar y comprobar la eficacia de implementar dichas tecnologías.

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

3.6.1 Adquisición de datos

En este apartado se desarrolló un código en lenguaje C++ que permitió obtener los datos de humedad y temperatura en tiempo discreto, se ha hecho uso de la plataforma Arduino IDE junto con una tarjeta Arduino UNO modelo R3, un sensor de humedad de suelo, un sensor de temperatura DHT22 y una pantalla LCD 16x2 I2C. El código completo se encuentra en el anexo 8.

```
HUMEDAD_CORREGIDO | Arduino 1.8.18
File Edit Sketch Tools Help
HUMEDAD_CORREGIDO $
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2 // Pin de datos del sensor DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Tipo de sensor DHT

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Dirección I2C 0x27, 16 columnas y 2 filas

void setup() {

    // Inicializar el LCD
    lcd.init();

    //Encender la luz de fondo.
    lcd.backlight();

    Serial.begin(9600);
    dht.begin();
    lcd.begin(16, 2);
}
```

Figura 1 Código en Arduino para obtención de muestras.

3.6.2 Procesamiento de datos

Se emplearon herramientas de software especializadas, como Matlab y Excel. Estas aplicaciones desempeñaron un papel fundamental en la organización, análisis y visualización de los datos recopilados durante la investigación. Matlab permitió realizar análisis avanzados, para obtener los valores del controlador PID para el PLC que se utilizó, mientras que Excel se empleó para tareas de organización y representación gráfica de datos. La combinación de estas herramientas garantizó una gestión eficiente de la información recopilada y facilitó la obtención de resultados precisos y significativos.

3.6.3 Análisis de la información

El análisis de la información, en consonancia con los objetivos específicos, se llevó a cabo mediante los valores obtenidos de la toma de datos de humedad y temperatura provistas durante la simulación realizada. Utilizando los valores recopilados de las bases de datos de TIA Portal, la plataforma de IoT en la nube Ubidots y el protocolo de mensajería MQTT se realizó el análisis detallado que evaluó el rendimiento de las tecnologías IoT con el diseño de los controladores inteligentes y su respectiva interfaz en la supervisión y gestión del riego, lo que permitió la identificación de patrones y relaciones significativas para determinar la viabilidad en la automatización de viveros.

CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EXISTENTES, IDENTIFICANDO ÁREAS CRÍTICAS DONDE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PUEDE MEJORAR LA EFICIENCIA.

En este apartado se muestra la aplicación de dos instrumentos de investigación necesarios para conocer aspectos relevantes en cuanto a los sistemas de riego y las áreas críticas de los mismos, con la finalidad de determinar si la implementación de tecnologías IOT pueden mejorar la eficacia de estos. En primer lugar, se procedió a la aplicación de una ficha de observación estructurada (anexo 2), de los que se obtuvo los siguientes resultados:

En cuanto al ítem, **Infraestructura del sistema de riego**, se obtuvo que:

No existe presencia de sistema de riego automatizado, pues el vivero no dispone de un sistema de riego automatizado, lo que indica que todas las actividades relacionadas con el riego se realizan manualmente. Esta falta de automatización puede contribuir a una eficiencia baja en el manejo del agua y del tiempo.

En el tipo de sistema de riego utilizado, este se realiza de forma manual, sin el uso de micro aspersores u otros métodos como el riego por goteo. Este método manual y empírico es menos preciso y puede llevar a un riego desigual, afectando negativamente el crecimiento uniforme de las plantas.

Con respecto al estado de las tuberías y aspersores es malo, pues se identificaron varias fugas de agua en las tuberías y no se utilizan aspersores. La presencia de fugas sugiere un mantenimiento deficiente y contribuye a un uso ineficaz del agua, con pérdida significativa de este recurso.

En el ítem: **Uso de tecnologías IoT** y si existía o no presencia de sensores IoT (Humedad, Temperatura, pH, entre otras.), se obtuvo que no se utilizan sensores IoT para monitorear las condiciones del suelo o del ambiente, lo que limita la capacidad de ajustar el riego de manera precisa según las necesidades actuales de las plantas.

Con respecto a la presencia de controladores IoT, no hay controladores IoT implementados, lo que significa que no hay un sistema centralizado para gestionar y automatizar el riego basándose en datos en tiempo real.

En lo que respecta a la automatización de riego basada en datos recopilados, se conoció que, debido a la ausencia de sensores y controladores IoT, no es posible automatizar el riego en función de datos precisos y actualizados, lo que resulta en una gestión ineficiente del riego.

En el ítem: **Gestión del riego y la frecuencia de riego**, este se realiza diariamente, lo que podría ser adecuado si se maneja de forma correcta, pero en este caso, la falta de automatización y control indica que podría no ser eficiente.

En cuanto a la adecuación del riego en base a las necesidades de las plantas, se observó que, a pesar de los esfuerzos del personal por ajustarse a las exigencias específicas del cultivo de balsa, no existe un control preciso sobre la frecuencia y la cantidad de agua suministrada. Esta falta de precisión puede resultar en un riego excesivo o insuficiente, comprometiendo la salud de las plantas.

En el ítem: **Consumo de agua**, se observó la manera en la que realizan la medición del consumo de agua, y se obtuvo que no se mide el consumo de agua, lo que dificulta la evaluación y optimización del uso de este recurso. Sin medición, no se pueden identificar áreas de desperdicio ni implementar mejoras eficientes.

En lo que respecta a la eficiencia del uso del agua, esta fue baja, debido a la falta de medición y las fugas en las tuberías, la eficiencia en el uso del agua es baja. Hay un desperdicio significativo de agua, que no solo es costoso sino también insostenible a largo plazo.

En el ítem: **Mantenimiento y supervisión**, se deseaba conocer acerca de la frecuencia de mantenimiento del sistema de riego, por lo que se obtuvo que el mantenimiento del sistema de riego es inconsistente, lo que contribuye a las fugas y a la ineficiencia general del sistema. Una rutina de mantenimiento más regular podría mejorar significativamente el rendimiento del sistema.

Con relación a la existencia de personal capacitado en tecnología IoT, no está capacitado en el uso de tecnologías IoT, lo que limita la capacidad del vivero para adoptar e implementar soluciones más modernas y eficientes para la gestión del riego.

Como análisis final se obtuvo que, la adopción de tecnologías IoT y la automatización del sistema de riego pueden mejorar significativamente la eficiencia y sostenibilidad del vivero, reduciendo el desperdicio de agua y optimizando el crecimiento de las plantas. Adicionalmente, de las observaciones se concluyó que: El vivero carece completamente de un sistema de riego automatizado y de tecnologías IoT. El riego manual y empírico, junto con las numerosas fugas en las tuberías, resulta en un uso ineficiente del agua. No hay un seguimiento del consumo de agua, lo que impide la optimización del riego. El mantenimiento del sistema de riego es irregular y el personal no está formado en el uso de tecnologías IoT.

Después de observar los viveros, se procedió a identificar otros aspectos relevantes en cuanto a las áreas críticas, para ello se aplicó el cuestionario de entrevista a nueve participantes entre los cuales son profesionales y expertos del tema. Estos expertos cuentan con formación especializada en ramas relacionadas con el manejo de viveros y la producción vegetal, y además han trabajado en diversas instituciones y proyectos vinculados al desarrollo y gestión de viveros. A continuación, se muestran los resultados en la siguiente tabla:

Tabla 2 Datos observados en la entrevista aplicada

Nombre	Sistemas de riego comunes	Sistema de riego más eficiente y razón	Criterios para Selección del Sistema de Riego	Mejoras necesarias	Prácticas sostenibles recomendadas	Áreas críticas detectadas
Martín Italo Orrala Icaza	Riego por aspersión	Aspersión: Costo de instalación competitivo	Tipos de suelos, pendiente del terreno, clima	Implementación de tecnología	Tecnificación para conservar el uso del agua	Gestión de recursos hídricos, falta de tecnificación
Alejandro Laaz	Riego por aspersión	Goteo: Menor pérdida de agua	Costos, eficiencia, facilidad de uso	Mejor monitoreo	Construcción de canales primarios o secundarios	Monitoreo y mantenimiento de equipos
Gustavo Real	Riego por aspersión	Goteo: Eficiencia en el uso del agua	Características del cultivo, disponibilidad	Tecnologías de riego inteligentes, infraestructura adecuada	Riego por goteo, microirrigación, reutilización	Infraestructura obsoleta, falta de automatización
Simón Vilche Mora	Micro aspersión	Microaspersión: Buena cobertura, poco desperdicio	Recursos disponibles, tamaño de la explotación	Mayor capacitación de autoridades	Menos contaminación	Capacitación insuficiente, cobertura del sistema de riego
María Morán	Riego por surcos	Surcos: Colocación precisa del agua en las raíces	Tipo de cultivo, costos, eficiencia	Conciencia ambiental, uso racional del agua	Uso de agua reciclada	Ineficiencia en el uso del agua, falta de mejoras recientes

Marcos Ormaza	Micro aspersión	Microaspersión y goteo: Se debe tener en cuenta el riego a usar en base al cultivo	Cultivo, condiciones del lugar, terreno	Implementación de energías renovables	Reducir el uso de sistemas de riego convencionales en campo	Falta de socialización ante la comunidad
Jhonny Ocampo	Riego por aspersión	Microaspersión: reduce el consumo y de agua	Depende del cultivo	Difusión de información relevante	Evitar el exceso de agua	Mejor control de variables
José Vera	Goteo y surcos	Goteos: Hay más humedad justo donde requiere la planta	Condiciones del lugar, pendientes, terrenos	Sistemas de monitoreo remoto	Utilizar sistemas de riego eficientes e innovadores	Capacitación, demasiada falta de conocimiento
Angélica Silvana Quiñónez Moreira	Riego por goteo	Riego por aspersión ya que es más rápido	Analizar tipos de suelos	Automatización de riego en tiempo real en base a necesidades y clima actual	Agricultura sostenible	La cantidad o porcentaje de humedad depende de varios factores

Fuente: Entrevista realizada a profesionales y expertos (2024)

4.1.1.1 Análisis técnico

Sistemas de riego comunes:

- La mayoría de los entrevistados menciona el uso de riego por aspersión y surcos, con un creciente interés en microaspersión y riego por goteo en ciertas áreas. La preferencia por estos sistemas parece estar influenciada por las características del terreno y las necesidades específicas de los cultivos.

Sistemas de riego más eficientes:

- **Microaspersión:** fue considerado eficiente por su costo de instalación y cobertura uniforme, aunque puede presentar pérdidas de agua si no se maneja adecuadamente.

- **Goteo:** Preferido por su eficiencia en el uso del agua y la reducción de pérdidas. Este sistema permite una aplicación precisa del agua directamente en las raíces, minimizando la evaporación y escorrentía.
- **Surcos:** Aunque menos eficiente que el goteo o la aspersión, algunos consideran que proporciona una colocación precisa del agua en las raíces, adecuado para ciertos tipos de cultivos.

Criterios para selección del Sistema de riego:

- Los criterios más mencionados incluyen el tipo de suelo, la pendiente del terreno, el clima, los costos y la eficiencia del sistema. Otros factores como las características del cultivo y la disponibilidad de recursos también son cruciales.

Mejoras necesarias:

- La implementación de tecnologías avanzadas y el monitoreo constante son aspectos recurrentes. Se subraya la necesidad de tecnificación y modernización de la infraestructura existente. Además, la capacitación del personal en nuevas tecnologías de riego es fundamental para mejorar la eficiencia.

Ejemplos de mejoras significativas:

- Se mencionan casos de modernización y tecnificación en áreas con escasez de agua y la implementación de sistemas avanzados. Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas no han observado mejoras significativas en sus áreas de trabajo, indicando una necesidad urgente de intervención.

Prácticas sostenibles recomendadas:

- Entre las prácticas sostenibles, destacan la tecnificación para el uso razonable del agua, la construcción de infraestructura adecuada, el riego por goteo y microaspersión, la reutilización del agua y la reducción de la contaminación. La concienciación ambiental y el uso de agua reciclada son también importantes.

El análisis final de la evaluación de los sistemas de riego reveló una notable variabilidad en las prácticas y una clara necesidad de modernización y tecnificación. El riego por goteo se destacó como el sistema más eficiente, aunque su implementación sigue siendo limitada por diversos factores, tanto técnicos como específicos del cultivo. De igual manera, el riego por microaspersión sobresale como una opción práctica y eficiente, especialmente en cultivos de balsa en etapa de vivero. La capacitación del personal y la adopción de tecnologías IoT son fundamentales para superar las deficiencias actuales y promover un uso más sostenible y eficiente del agua.

DISCUSIÓN: Los resultados de los dos instrumentos proporcionaron una visión detallada sobre la implementación y eficiencia de los sistemas de riego en la provincia de Los Ríos. La observación inicial reveló que los viveros carecían de sistemas de riego automatizados, predominando el riego manual y empírico. Este método no solo era menos eficiente, sino que también contribuía a un uso inadecuado del agua, evidenciado por las numerosas fugas y el mantenimiento irregular de las tuberías.

El análisis comparativo de los datos obtenidos mediante la entrevista mostró una diversidad en los sistemas de riego utilizados, con una tendencia hacia el riego por microaspersión y, en menor medida, la aspersión y el riego por goteo. Sin embargo, se

identificaron áreas críticas, como la falta de monitoreo y mantenimiento adecuado, la insuficiente capacitación del personal y la infraestructura obsoleta. Estas deficiencias afectaron directamente la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de riego.

El riego por goteo fue señalado como el sistema más eficiente en el análisis de la entrevista, destacándose por su capacidad para minimizar la pérdida de agua y aplicar este recurso directamente en las raíces de las plantas. No obstante, su implementación fue limitada debido a factores como los costos iniciales, la falta de conocimiento técnico, menor ajuste del microclima y el requerimiento de un mantenimiento más cuidadoso. Los resultados concuerdan con (Barrientos & Gambao, 2014) quien destaca la necesidad de adoptar tecnologías de riego más avanzadas y realizar un seguimiento constante del consumo de agua para optimizar su uso.

En conclusión, ambos instrumentos indicaron una necesidad clara de modernización y tecnificación en los viveros de la provincia de Los Ríos. La adopción de tecnologías IoT y sistemas de riego automatizados de acuerdo con (Martinez Jacobso, 2017) podría mejorar significativamente la eficiencia y sostenibilidad, reduciendo el desperdicio de agua y mejorando la productividad agrícola.

A pesar de ser el riego por goteo el más eficiente en ciertos casos, para este proyecto de sistemas de riegos en viveros en los cuales se cuenta con muchas plántulas agrupadas de balsa que crecerán hasta cierta etapa antes de ser trasplantadas, es necesario aplicar el riego por microaspersión ya que ofrece según (Patel et al., 2023), una cobertura de agua más uniforme en la superficie del suelo, lo cual es esencial para asegurar un crecimiento homogéneo de las plántulas. Además, ayuda a mantener un microclima adecuado en el vivero, proporcionando una humedad relativa beneficiosa para las plántulas jóvenes.

También, en el tema de mantenimiento, la microaspersión es más fácil de manejar y ajustar según las necesidades requeridas. Esta flexibilidad, junto con su capacidad para cubrir un área más amplia, la convierte en la opción más práctica y eficiente para el crecimiento inicial de las plántulas de balsa.

4.2 CONTROLADOR INTELIGENTE PARA PLC QUE GESTIONE DE MANERA EFICIENTE EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO DE LOS VIVEROS, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS VALORES DE HUMEDAD.

4.2.1 Identificación de sistemas

En este apartado, se ha realizado un prototipo que permite simular los ambientes a los que se encuentran expuestos los cultivos de balsa, la recolección de datos de las variables se realiza mediante el uso de sensores para la toma de humedad y temperatura respectivamente en tiempo real. El diseño del controlador será realizado en función de la humedad.

Figura 2 Prototipo para adquisición de datos.

La identificación es fundamental para modelar sistemas utilizando datos recopilados empírica o experimentalmente.

El proceso de identificación es el siguiente:

- Registro de datos de variable.
- Ensayo de identificación previamente de seleccionar modelos matemáticos.
- Elección de modelo.
- Evaluación de parámetros.
- Admisión del sistema registrado.

Mediante el uso del software Matlab, en su versión R2020a, y su comando Ident para la identificación de un sistema mediante la obtención de su función de transferencia, previamente se cargan los valores adquiridos de humedad.

```

1 clear all
2 clc
3 %Leer data de Excel
4 T= xlsread('Data_Tiempo.xlsx', 'A2:A21649'); %Time
5 h= xlsread('Data_Humedad.xlsx', 'B2:B21649'); %Humidity
6 t= xlsread('Data_Temperatura.xlsx', 'C2:C21649'); %Temperature
7 s= xlsread('Data_Tiempo.xlsx', 'D2:D21649'); %SetPoint
8

```

Figura 3 Importación de datos hacia Matlab

En la figura 3 se encuentran los datos cargados para, mediante el comando **System Identification**, importar un modelo, validarlo y exportarlo para obtener la función de transferencia.

Figura 4 Elección del modelo polinomial.

4.2.2 Función de transferencia de la planta

La función de transferencia obtenida después de realizar el respectivo procedimiento es la siguiente:

$$Function\ Transfer\ Hum = \frac{0.06349s^2 + 0.5001s + 0.006317}{s^3 + 0.1674s^2 + 0.00317}$$

4.2.3 Diseño del controlador PID

En esta sección del proyecto, se utilizó una aplicación llamada **PID Tuner**, la cual se encuentra dentro del software Matlab en la sección APPS, mediante el uso de la misma, permite diseñar y ajustar nuestro controlador PID a las necesidades requeridas en esta investigación, permitiendo así mayor precisión al sistema.

Figura 5 Curva del controlador en PID Tuner

Después de haber realizado los debidos ajustes en PID Tuner sobre el controlador y su señal, se obtienen los valores de ganancias proporcional, derivativa e integral:

$$K_p = 0.3519$$

$$K_i = 0.3681$$

$$K_d = 0.05743$$

$$K_c = 0.004271$$

Con estos valores de ganancias se procede a configurar el bloque PID Compact dentro del PLC de TIA Portal.

4.2.3.1 Cálculos de valores tiempo integral y tiempo derivativo.

Es necesario realizar los cálculos de los valores de tiempo integral y derivativo para poder aplicarlos en un bloque OB que contenga el PID en el software TIA Portal, a continuación, se presentan los resultados obtenidos:

$$K_p = 0.3519$$

$$K_i = 0.3681$$

$$K_d = 0.05743$$

$$K_c = 0.004271$$

T. Integral

$$\tau_i = \frac{K_c}{K_i}$$

$$\tau_i = \frac{0.004271}{0.3681} = 0.011 \text{ s}$$

T. Derivativo

$$\tau_d = \frac{K_d}{K_c}$$

$$\tau_d = \frac{0.05743}{0.004271} = 134.464 \text{ s}$$

4.2.4 Comprobación del sistema mediante simulink en Matlab

Dentro del software Matlab se halla la herramienta simulink, mediante la cual haciendo uso de los diferentes bloques que ofrece, se procede a evaluar la variable que deseada a controlar utilizando el siguiente diagrama. En estos bloques se han ingresado los valores

previamente obtenidos para poder visualizar su comportamiento mediante el bloque scope.

Figura 6 Diagrama de bloques en Simulink.

4.2.5 Evaluación del controlador PID

Se observa el comportamiento de la curva, resultando en que el controlador ofrece el control adecuado que requerimos para este proyecto, haciendo uso de un step time de 500ms se visualiza la curva como se estabiliza en un tiempo aproximado de 3.65 minutos con un setpoint del 70%.

Figura 7 Señal resultante del sistema.

DISCUSIÓN: Tras la recolección de datos del sensor y la realización de diversas pruebas en Matlab utilizando sus herramientas de análisis, se han obtenido resultados prometedores. Los resultados obtenidos en el desarrollo del controlador inteligente para un PLC que gestiona eficientemente el sistema de riego automatizado de los viveros muestran avances significativos en la implementación de tecnologías de control en la agricultura. Se obtuvo un controlador PID que brinda una estabilización del sistema en aproximadamente 3.65 minutos permitiendo mantener condiciones óptimas de humedad de suelo garantizando así que las plantas reciban la cantidad de agua necesaria en el momento oportuno.

En contraste con literatura existente, se observa una integración más profunda de métodos de identificación de sistemas y diseño de controladores PID específicos para aplicaciones agrícolas. En estudios previos, se han explorado diversos enfoques para el control del riego agrícola, desde sistemas basados en lógica difusa para la optimización del uso del agua en cultivos (Ortiz Cáceres, 2021) hasta técnicas de control avanzadas como el control predictivo por modelo aplicados a sistemas de riego de precisión (Lozoya Gámez, 2018). Sin embargo, muchos de estos enfoques carecen de la capacidad de adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del cultivo y del entorno, lo que puede limitar su eficacia en aplicaciones prácticas, por ello, aún queda espacio y margen de mejora para explorar y mejorar la capacidad, adaptabilidad y robustez de estos sistemas de control en futuras investigaciones en el contexto de la sostenibilidad, ahorro de recursos hídricos y la agricultura de precisión.

4.3 SIMULACIÓN E INTERFAZ QUE POSIBILITE LA VISUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS VARIABLES RELEVANTES UTILIZANDO UNA PLATAFORMA DEL INTERNET DE LAS COSAS.

4.3.1 Programación PLC S7-1200 1214c dc/dc/rly

Se ha utilizado un diagrama de contactos en escalera (LADDER) para implementar la lógica del programa. Este esquema es una forma gráfica de representar las instrucciones del programa, similar a un diagrama de flujo eléctrico. Se compone de bloques de datos los cuales permiten almacenar y organizar las variables y parámetros utilizados en el control del riego. Ver anexo 4 para encontrar la topología de la red.

Figura 8 Programación escalera (Ladder) en TIA Portal.

En el bloque principal del programa (OB), se lleva a cabo la normalización y el escalado de la variable que representa la humedad. Posteriormente, se introduce un valor en el punto de referencia (setpoint) para ajustar el parámetro deseado.

La imagen muestra la estructura del bloque de organización Cyclic Interrupt (OB), el cual permite la ejecución cíclica del controlador. Se han incluido mejoras como un bloque "move" para transferir valores escalados, un bloque "rango" para mantener la humedad

dentro de un rango específico y un bloque PID Compact que integra el controlador PID previamente obtenido en Matlab y su programación. Esta herramienta permite mantener el control de humedad adecuado dentro del vivero.

Figura 9 Ajustes de parámetros bloque PID_Compact

4.3.2 Diseño de pantalla HMI

Las pantallas presentadas a continuación se han diseñado siguiendo la normativa ISA 101. La misma establece ciertos lineamientos en el diseño y la presentación de la información que se muestra al usuario final. Ciertos lineamientos son:

- Priorizar información esencial para el usuario
- Brindar información que permita tomar decisiones y realizar acciones en base a las mismas.
- Evitar la fatiga visual utilizando una paleta de colores limitada, que a su vez evitará algún tipo de distracción
- Controlar, ajustar y mantener variables claves del proceso.

Figura 10 Diseño de pantalla inicial del HMI

En este proyecto, el proceso del vivero a simular constará de 8 zonas en las cuales se encuentran las plantas y toda la instrumentación necesaria. En la imagen anterior, se muestra la pantalla raíz la cual presenta los diferentes botones configurados con las pantallas para controlar de manera óptima el proceso (temperatura, humedad, válvulas y bomba), de modo que se permite la monitorización de variables críticas que, de ser necesario, el usuario pueda actuar en caso de presentarse algún tipo de anomalía.

Figura 11 Pantalla HMI para monitoreo de variable humedad.

Similar a la monitorización de la humedad, la temperatura es censada en cada una de las zonas. Para ello, se ha diseñado una pantalla específica que permite la visualización de esta variable.

Figura 12 Pantalla HMI para monitoreo de variable temperatura.

El sistema de riego requiere información sobre el estado actual de los micro aspersores para funcionar correctamente. Por ello se ha desarrollado la siguiente pantalla para su visualización. Con la previa programación del PLC define su activación en las zonas del vivero donde no se cumplan las condiciones de humedad preestablecidas.

Figura 13 Pantalla HMI para monitoreo del estado de micro aspersores.

4.3.3 Programación mediante Node-Red

Se ha desarrollado una programación en Node-Red que permite la comunicación y el control del PLC a distancia. El uso de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial permitirá, mediante la programación en este software, una comunicación y control del PLC S7-1200. Se hace uso de diferentes nodos de comunicación ofertados dentro de las librerías en las cuales fueron fijadas las variables de interés:

- Nivel de humedad.
- Nivel de temperatura.
- Valor del setpoint.
- Fase de la bomba de agua.

Figura 14 Configuración de diferentes Nodos para la conexión entre TIA Portal y Node-Red

Se ha implementado un web server para poder controlar las variables del PLC desde el Node-Red, el cual permitirá monitorizar el porcentaje de humedad, valor de temperatura, además de establecer un valor del setpoint para el sistema.

Figura 15 Web Server de Node-Red

4.3.4 Plataforma IoT Ubidots

Se ha elegido la plataforma IoT Ubidots para enviar datos a la nube, en la cual se visualizan en tiempo real valores de humedad, temperatura y estado de la activación de micro aspersores de agua, además permite acceder a la información desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a la internet.

Figura 16 Pantalla principal de la web de Ubidots.

4.3.5 Configuración de Ubidots en Node-Red

Para poder hacer uso de los nodos de Ubidots dentro de Node-Red se necesita realizar los siguientes pasos, el primero consta de la instalación de la librería Ubidots, la versión 2.0.2 de la librería ubidots-nodered.

Figura 17 Instalación de librería Ubidots ofertada en Node-Red.

Para establecer la comunicación entre el PLC y la plataforma Ubidots, se elige desde la paleta de nodos el nodo "output" de Ubidots y los demás nodos necesarios. En el nodo "function", se realiza la programación que permite interpretar los valores del PLC para la plataforma Ubidots.

Figura 18 Nodos de entrada/salida de datos de Ubidots.

Se da clic en el nodo de salida y se ingresa la información proporcionada por la plataforma Ubidots: Token, Device Label y el API

Figura 19 Configuración de Token y Label de Ubidots dentro de Node-Red

El nodo de entrada del PLC se conecta al nodo function que cuenta con la programación necesaria, la programación incluye la lógica para la conversión de datos y la definición del formato de salida compatible con Ubidots. Este a su vez se conecta con el nodo de Ubidots para mostrar los valores en su plataforma.

Dentro de Ubidots se selecciona un dispositivo, el PLC_S7_1200, el cual es detectado de manera inmediata desde Node-Red.

Name	API label	Last activity	Created at
PLC_S7_1200	plc_s7_1200	No last activity	2024-03-09 11:47:42

Figura 20 Creación de dispositivo dentro de la plataforma Ubidots.

Se crean varios dashboards que permitan monitorizar las variables y se configura según sea necesario.

Figura 21 Dashboards ofertados por Ubidots.

Al ingresar a estos dashboards se asigna cada variable del PLC para su visualización, a cada uno de estos, se le asigna su propia variable para evitar redundancia de la información.

Figura 22 Selección de variables recibidas desde Node-Red.

Figura 24 Conexión entre TIA Portal y PLC SIM.

Una vez realizada la comunicación se procede a cargar la programación de cada uno de los bloques al PLC.

Figura 25 Carga de programación al PLC S7-1200.

Se aprecia la correcta comunicación de TIA Portal junto con el PLCSIM.

Figura 26 Prueba de comunicación de bloques PLCSIM.

Para realizar las simulaciones que permitan evaluar el comportamiento del sistema, es necesario modificar de forma manual las variables de interés. Para ello, se hace de uso de la ventana de observación y forzado de variables, esta ventana permite ajustar cada una de ellas de forma individual. La variable “Valor_Sensor” simula un sensor físico del cual, mediante sus valores, el PLC tomará alguna decisión.

PRUEBAAA PID COMPACT ▶ PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/Rly] ▶ Watch and force tables ▶ Tabla Forzado						
	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1	"Valor_Sensor"	%MW10	DEC+/-	11893	11893	<input checked="" type="checkbox"/>
2	"Valor_Humedad"	%QD26	Floating-point number	43.01577		<input type="checkbox"/>
3	"Valor_Sensor_T"	%MW40	DEC+/-	7000	7000	<input checked="" type="checkbox"/>
4	"Valor_Temperatura"	%QD38	Floating-point number	25.31828		<input type="checkbox"/>
5	"PO1".Bloque_PID_Input	%DB5.DB20	Floating-point number	0.0		<input type="checkbox"/>
6	"PO1".Bloque_PID_Output	%DB5.DB24	Floating-point number	0.0		<input type="checkbox"/>
7	"PO1".Bloque_PID_Setpoint	%DB5.DB16	Floating-point number	0.0		<input type="checkbox"/>
8	"PO1".Variable_Entera[0]	%DB5.DBW0	DEC+/-	44		<input type="checkbox"/>
9	"PO1".Variable_Entera[1]	%DB5.DBW2	DEC+/-	45		<input type="checkbox"/>
10	"PO1".Variable_Entera[2]	%DB5.DBW4	DEC+/-	41		<input type="checkbox"/>
11	"PO1".Variable_Entera[3]	%DB5.DBW6	DEC+/-	47		<input type="checkbox"/>
12	"PO1".Variable_Entera[4]	%DB5.DBW8	DEC+/-	38		<input type="checkbox"/>
13	"PO1".Variable_Entera[5]	%DB5.DBW10	DEC+/-	40		<input type="checkbox"/>
14	"PO1".Variable_Entera[6]	%DB5.DBW12	DEC+/-	47		<input type="checkbox"/>
15	"PO1".Variable_Entera[7]	%DB5.DBW14	DEC+/-	41		<input type="checkbox"/>

Figura 27 Tabla de forzado de variables para iniciar la simulación.

La imagen muestra la comunicación establecida entre el software de simulación PLCSIM y el PLC. Se observa cómo se están forzando las variables para simular un sensor que transmite un valor de humedad del 52%. En respuesta a la condición de humedad detectada, el PLC activa la variable responsable de encender la bomba. La bomba a su vez activa los micro aspersores, iniciando el proceso de riego.

Figura 28 Activación de motor al detectar bajos niveles de humedad.

El proyecto, tal y como se ha explicado en capítulos previos, incorpora un controlador PID. Este controlador, a través de bloques de control en forma de lazos, evalúa el proceso de manera constante. De esta forma, se asegura que los niveles de humedad no bajen del setpoint previo establecido y por supuesto que tampoco lo superen.

Figura 29 Bloque de programación PID_Compact

Luego de haber iniciado la simulación, se debe encender el controlador PID ubicado dentro del bloque PID_Compact, así el controlador podrá realizar sus correcciones de manera pertinente.

Figura 30 Puesta en marcha del controlador dentro del bloque PID_Compact.

La señal sintonizada se ajusta a los valores del setpoint, también se aprecia que la señal es estable y se comporta de manera adecuada.

4.3.6.2 Conexión de PLC – Node-Red y Node-Red – Ubidots

Ya realizada la debida programación, configuración y asignación de variables, se debe realizar la comunicación entre estos softwares, gracias al uso de la aplicación NetToPLCSIM permite crear un servidor, donde se obtiene una red virtual y la conexión entre PLCSIM y Node-Red mediante el uso de direcciones IP.

Figura 31 Arranque del servidor NetToPLCSIM para asignar direcciones IP y establecer comunicación.

En la imagen anterior se puede constatar la red virtual creada por el software NetToPLCSIM y su debida configuración para establecer la conexión, se podría indicar que este software funciona como un bróker para enviar y recibir los datos.

4.3.6.3 Node-Red y Ubidots

La información recibida del PLCSIM hacia Node-Red por medio de los nodos previamente configurados, esta información a su vez es enviada hacia la plataforma Ubidots por medio del protocolo MQTT para su visualización.

Figura 32 Comunicación de TIA Portal y Ubidots mediante el uso de Node-Red.

Es importante asegurarse de configurar correctamente los nodos que transmiten datos a Ubidots, teniendo en cuenta la información adecuada del token, API y Label del dispositivo. De lo contrario, podría ocurrir un error que impida el acceso y envío de información, lo que resultaría en la inhabilitación de la recepción y visualización de datos en la plataforma.

4.3.6.4 Simulación de pantalla HMI KTP700

Una vez establecida la comunicación y activadas las opciones en línea desde TIA Portal, se inicia la simulación de las pantallas HMI que previamente se ha diseñado, obteniendo la siguiente pantalla principal.

Figura 33 Simulación de pantalla inicial de HMI.

En la figura 33 se puede observar la pantalla principal y sus iconos que posee los cuales permiten navegar por 3 pantallas para monitorizar información de interés sobre la temperatura, la humedad y las válvulas, además de verificar el estado de la bomba de agua.

En la pantalla siguiente, se muestra la información que fue censada por la instrumentación utilizada, se aprecia que todo va en función de la variable que fue forzada y facilita conocer el nivel de humedad existente dentro del vivero. Tener esta información permite al operador tener datos precisos y un seguimiento continuo del porcentaje de humedad, garantizando un sistema totalmente controlado y ajustado a los requerimientos del cultivo.

Figura 34 Valores de humedad obtenidos mediante el sensor.

Además de los niveles de humedad, también se presenta otro de los resultados alcanzados, la activación de los micro aspersores (válvulas) debido al bajo nivel de humedad detectados, el PLC efectúa las tareas de manera oportuna y en el tiempo establecido según el comportamiento de las variables.

Figura 35 Valores de temperatura obtenidos mediante el sensor.

4.3.6.5 Operación de Node-Red

Luego de establecer la comunicación entre el PLCSIM y las plataformas IoT se comprueba que el funcionamiento y la conexión sea la correcta, al ejecutar TIA Portal sobre Node-Red se tiene acceso a la información desde la web de forma remota, lo que permite la visualización de datos en tiempo real. En la siguiente ilustración se aprecia el dashboard que presenta los porcentajes de humedad del vivero permitiendo al operario la fácil y rápida observación de los valores y a su vez que permanezcan dentro del rango deseado.

Figura 36 Dashboard dentro de Node-Red para monitoreo de humedad.

También se aprecia la temperatura existente dentro del vivero, la variable de temperatura no influye en el proceso de control de humedad, ya que se ha configurado el control en base directa del nivel de humedad. Esto debido a que, al existir una relación inversa entre la temperatura y la humedad, al controlar esta última, indirectamente se obtiene un nivel de temperatura conveniente para el vivero. El rango de temperatura registrada en esta sección del proceso simulado es tomado en base al mapa de isotermas proporcionado por el INAMHI, véase anexo 9.

Figura 37 Dashboard dentro de Node-Red para monitoreo de temperatura.

Además, se ha implementado la opción de encender la bomba de agua de forma manual y remota, esto será en base a la decisión del operador en caso de ser necesario para los fines que se requieran dentro del vivero.

Figura 38 Dashboard dentro de Node-Red para control de bomba de agua.

4.3.6.6 Operación de Ubidots

Se aprecian las variables de humedad que son censadas por el PLC, enviadas a Node-Red y posteriormente dirigidas a Ubidots, permitiendo la supervisión de forma remota de, en este caso, del registro de la humedad.

Figura 39 Dashboard en Ubidots para adquisición de datos de humedad.

Ubidots es una herramienta flexible y fácil de usar para una variedad de aplicaciones en el internet de las cosas, ofreciendo plantillas adaptables según los requisitos específicos de cada proyecto.

DISCUSIÓN: Gracias al controlador PID obtenido en el resultado anterior, se puede lograr obtener un control preciso del sistema una vez programado y configurado debidamente el TIA Portal y su conexión con Node-Red y Ubidots. Es importante además destacar que el uso de las pantallas HMI diseñadas para este proyecto ofrecen una visualización clara e intuitiva de las diversas variables claves del sistema, tanto localmente como de forma remota a través de las plataformas en la nube.

Cabe mencionar que, (Ferreira & Fuentes, 2018) en su investigación indica que, Si bien el controlador PID es efectivo para sistemas simples, puede no ser adecuado para sistemas más complejos con no linealidades o perturbaciones significativas. Se podrían considerar controladores más avanzados como el control adaptativo o el control robusto para mejorar el rendimiento en escenarios desafiantes. La obtención de los parámetros de ajuste óptimos para el controlador PID puede ser un proceso laborioso y requerir experiencia en

el control de sistemas. Se podrían explorar técnicas de autoajuste para simplificar este proceso, en resumidas cuentas, menciona que es importante reconocer que el PID puede presentar limitaciones en sistemas no lineales, donde la relación entre la entrada y la salida no es constante. Sin embargo (Mercader et al., 2019) en su estudio sobre el control PID multivariable de una caldera de vapor indica que el uso de este tipo de controladores ha demostrado ser una herramienta invaluable en el control de sistemas, particularmente en aquellos que presentan un comportamiento lineal. Su simplicidad, facilidad de implementación y robustez lo convierten en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones.

4.4 MODELO A ESCALA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO AGRÍCOLA EN VIVERO DE Balsa de la Zona.

4.4.1 Hardware a utilizar en el modelo a escala.

4.4.1.1 Módulo ESP32 WROOM-32D para procesamiento de datos.

El módulo ESP32 WROOM-32D se presenta como una solución integral para proyectos de IoT, combinando las capacidades de Wifi y Bluetooth en una única placa. Su compatibilidad con el entorno de desarrollo Arduino IDE facilita la programación y el manejo de la información proveniente de diversos sensores. Con sus 38 pines, el ESP32 WROOM-32D ofrece una amplia capacidad de conexión para sensores de diversa índole. En nuestro proyecto, se ha elegido diversos tipos de sensores, como de humedad del suelo, temperatura, humedad ambiental, pH y sólidos disueltos, los cuales se conectan a los pines de entrada del módulo. Estos sensores brindan datos esenciales para el control del sistema. La información recopilada por los sensores es procesada por el Soc., tomando los valores como referencia para el accionamiento de la electroválvula y el relé. Esta capacidad de procesamiento y control permite automatizar tareas de riego.

Figura 40 Disposición de pines y especificaciones del ESP32 WD-ROOM-32D

Fuente: Página oficial de Espressif.

4.4.1.2 Módulo de humedad del suelo YL-69 - HW-080

Para el presente proyecto, la evaluación precisa de la humedad del suelo es un parámetro fundamental para optimizar el sistema de riego automatizado en el vivero. En este sentido el módulo de humedad del suelo YL-69 - HW-080 se convierte en una herramienta indispensable para la recopilación de datos confiables.

Este módulo compacto integra dos pines de salida: uno analógico y otro digital. Su funcionamiento se basa en una sonda que se introduce en el suelo, enviando la información de humedad al comparador lógico HW-080. Previamente, se ha realizado una calibración meticulosa del comparador mediante el potenciómetro que el mismo posee, para garantizar la precisión de las mediciones, asegurando así la confiabilidad de los datos obtenidos.

Figura 41 Módulo de humedad del suelo YL-69 - HW-080.

Fuente: Página oficial de PLEXYLAB.

Datos del módulo de humedad del suelo YL-69

Tabla 3. Características del módulo de humedad del suelo YL-69.

Fuente de alimentación	3.3v o 5v
Señal de voltaje de salida	0~4.2v
Tensión	35mA
Definición de pines	Salida analógica (cable azul)
	GND(cable negro)
	Alimentación (cable rojo)
Tamaño	60x20x5mm
Rango de valores	0 ~300 : suelo seco
	300~700 : suelo húmedo
	700~950 : en agua

Fuente: (DFROBOT, 2020)

4.4.1.3 Módulo de temperatura y humedad del ambiente DHT-22

El DHT-22 es un sensor compacto y de bajo costo que integra dos sensores de alta precisión: un sensor de humedad relativa y un sensor de temperatura. Este módulo comunica las mediciones de ambas variables a través de un bus de datos de un solo pin, simplificando su integración en el sistema de monitoreo. Este sensor permite obtener información precisa sobre el estado del vivero en base a la temperatura y humedad ambiente del lugar, así se logra actuar de manera rápida ante algún suceso no deseado.

Su rango de humedad va desde 20 a 90% HR \pm 2% de humedad relativa y su rango de temperatura es de -40 a 80°C \pm 0.5°C, lo cual lo hace perfecto para el modelo a escala que se desea diseñar.

Figura 42 Módulo de temperatura y humedad DHT22.

Fuente: Página oficial de PLEXYLAB

Datos del módulo de temperatura y humedad del ambiente DHT-22

Tabla 4. Características del módulo de temperatura y humedad del ambiente DHT-22

Tensión de alimentación:	5V
Tensión de salida:	0-3,3 V
Rango de temperatura:	-40-80 °C resolución 0,1 °C error $\leq \pm 0,5$ °C
Rango de humedad:	Resolución de 0-100 % HR Error de 0,1 % HR ± 2 % HR
Tamaño:	38x20mm

Fuente: (DFROBOT, 2020)

4.4.1.4 Módulo Sensor de potencial de hidrogeno (pH)

El módulo sensor de pH permite medir el nivel de pH del agua destinada al vivero. Esta medición es esencial para determinar si el líquido presenta niveles de acidez o alcalinidad. Un pH desequilibrado puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas, ya que

la mayoría de las especies vegetales requieren un rango específico de pH para absorber nutrientes de manera eficiente.

Figura 43 Módulo sensor de potencial de hidrógeno.

Fuente: (DFROBOT, 2020)

Datos del módulo sensor de potencial de hidrogeno.

Tabla 5. Características del módulo sensor de potencial de hidrogeno.

Placa de conversión de señal	
Voltaje de alimentación:	3.3~5.5V
Voltaje de salida:	0~3.0V
Conector de sonda:	BNC
Conector de señal:	PH2.0-3P
Precisión de la medición:	±0.1@25°C
Dimensión:	42mm*32mm
Sonda pH	
Tipo de sonda:	Grado de laboratorio
Rango de detección:	0~14

Rango de temperatura:	5~60°C
Punto cero:	7±0,5
Tiempo de respuesta:	<2min
Resistencia interna:	<250 MΩ
Vida útil de la sonda:	>0,5 año

Fuente: (DFROBOT, 2020)

4.4.1.5 Módulo sensor de solidos disueltos (TDS)

En general, cuanto mayor es el valor de tds, más sólidos solubles se disuelven en el agua y menos limpia es el agua. Por lo tanto, este valor se puede utilizar como punto de referencia para reflejar la limpieza del agua y por ende su calidad. El uso de este sensor en el agua de riego del vivero es crucial para garantizar la calidad del agua que se utiliza, ya que mide la cantidad de sustancias disueltas en el agua, como sales, minerales y metales. Estos componentes pueden influir significativamente en la salud y el crecimiento de las plantas.

Figura 44. Módulo sensor de solidos disueltos.

Fuente: (DFROBOT, 2020)

Datos del módulo sensor de solidos disueltos.

Tabla 6. Características del módulo sensor de solidos disueltos.

Tablero transmisor de señal	
Voltaje de entrada:	3.3 ~ 5.5V
Tensión de salida:	0 ~ 2.3V
Corriente de trabajo:	3 ~ 6mA
Rango de medición de TDS:	0 ~ 1000ppm
Precisión de medición de TDS:	± 10% F.S. (25 °C)
Tamaño del módulo:	42 * 32mm
Interfaz del módulo:	PH2.0-3P
Interfaz del electrodo:	XH2.54-2P
Sonda TDS	
Número de aguja:	2 agujas de terminal
Largo total:	83cm
Color:	Negro
Otro:	Sonda resistente al agua

Fuente: (DFROBOT, 2020)

4.4.1.6 Modulo relé 5v-1 canal

Además, se ha integrado un relevador de 5V-1 canal que se activa automáticamente en función de los niveles de humedad. Esto debido a que el sensor de humedad del suelo monitorea constantemente la humedad de la tierra y toma medidas cuando los valores se desvían del rango deseado, establecido entre el 65% y el 75%.

- Activación en caso de baja humedad: Cuando la humedad desciende por debajo del 65%, el relevador se activa, permitiendo el flujo de corriente hacia el sistema

de riego. Esto garantiza que las plantas reciban la cantidad de agua necesaria para su correcto desarrollo.

- Desactivación en caso de exceso de humedad: Por el contrario, si la humedad supera el 75%, el relevador se desactiva, interrumpiendo el flujo de corriente hacia el sistema de riego. De esta manera, se evita uso excesivo de agua en el vivero.

Figura 45 Relevador de 5V-1 Canal

Fuente: AV Electronics.

4.4.1.7 Válvula solenoide 12V de ½”

La válvula solenoide o electroválvula se establece como un componente crucial del sistema de riego automatizado, garantizando un suministro de agua eficiente y preciso en función de los niveles de humedad establecidos. Su funcionamiento inteligente se basa en la interacción con el relé, el cual recibe señales del sistema de monitoreo de humedad. Cuando la humedad desciende por debajo del rango mínimo, el relé se activa, enviando una corriente eléctrica a la válvula solenoide. Esto provoca la apertura de la válvula, permitiendo el flujo de agua hacia el sistema de riego y asegurando que las plantas reciban la cantidad adecuada en el momento preciso. Por el contrario, si la humedad supera el

rango máximo, el relé se desactiva, interrumpiendo la corriente eléctrica hacia la válvula solenoide. Esto provoca el cierre de la válvula, deteniendo el flujo de agua.

En definitiva, la válvula solenoide se convierte en un elemento indispensable para nuestro proyecto, permitiendo un control preciso del riego trabajando en conjunto con el relé y el sensor de humedad utilizados.

Figura 46 Válvula solenoide o electroválvula de 12V

Fuente: Página oficial de NOVATRONIC EC

4.4.1.8 Pantalla LCD I2C 16x2

Esta pantalla LCD I2C 16x2 ofrece una interfaz visual clara y accesible para monitorear los valores de humedad y temperatura registrados por los sensores. Esta incorporación no solo proporciona una forma adicional de visualizar los datos, sino que también permite un control más efectivo del sistema de manera local.

Se destaca por su diseño eficiente que minimiza la cantidad de pines necesarios para su operación en comparación con otras pantallas LCD. Esto se traduce en una gestión más eficiente de los recursos del microprocesador, permitiendo una mayor flexibilidad en la asignación de pines para otros componentes del sistema.

Gracias a su matriz 16x2 se visualizan hasta 32 caracteres por línea y con su pantalla LCD permite una visualización nítida y legible incluso en condiciones de mucha luz.

Figura 47 LCD I2C 16x2

Fuente: Página oficial de ElectroStore

4.4.2 Diseño y programación del sistema.

4.4.2.1 Simulación del sistema

La figura 46 muestra una simulación del sistema completo en la plataforma Wokwi. Esta herramienta permite probar las conexiones entre los diferentes componentes del sistema

Sensores: Los diferentes sensores del sistema envían información sobre las condiciones ambientales a la placa Arduino. En la imagen, se puede ver cómo los valores de humedad del suelo y temperatura del ambiente se muestran en la pantalla.

Placa Arduino ESP32: La placa Arduino procesa la información recibida de los sensores y toma decisiones en función de la programación establecida. En este caso, la placa activa el relé cuando la humedad del suelo se encuentra fuera del valor establecido.

Relé: El relé se activa cuando la humedad del suelo está fuera del setpoint establecido, lo que permite encender o apagar la electroválvula.

Figura 48. Simulación del sistema dentro de la plataforma Wokwi.

Elaborado por: Autor.

4.4.2.2 Programación del sistema de riego con control PID

Se ha desarrollado el siguiente código dentro de la plataforma Arduino IDE, para el correcto funcionamiento del monitoreo remoto de datos. Este código comprende la selección adecuada de pines para la conexión de sensores, la implementación de un bróker para la visualización de datos de forma remota mediante MQTT y la utilización de diversas librerías para optimizar su funcionamiento. Entre las principales librerías utilizadas se destaca PID_V1.h, la cual permite configurar el controlador previamente diseñado (ver página 72), cargando los valores de las ganancias **Kp**, **Ki** y **Kd**. El código completo se puede consultar en el anexo 11.


```
CONTROL_PID_TESIS_SIMBA | Arduino 1.8.18
File Edit Sketch Tools Help
CONTROL_PID_TESIS_SIMBA $
// Librerías a utilizar
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>
#include <PID_v1.h>

// Definiciones de pines de sensores
const int humsuelo_pin = 34; // Pin del sensor de humedad del suelo
const int DHTPIN = 4; // Pin del sensor DHT22
const int RELAY_PIN = 26; // Pin del relé
const int TDS_PIN = 35; // Pin del sensor TDS
const int PH_PIN = 36; // Pin del sensor de pH

// Definiciones de conexión WiFi
#define WIFI_SSID "RGTsimba"
#define WIFI_PASSWORD "delunoalnueve"

// Configuración MQTT
#define MQTT_SERVER "broker.emqx.io"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_USER "Davidsimba"
```

Figura 49 Programación del código en C++ en la plataforma Arduino IDE.

```

CONTROL_PID_TESIS_SIMBA | Arduino 1.8.18
File Edit Sketch Tools Help
CONTROL_PID_TESIS_SIMBA $
// Configuración del PID
double Setpoint, Input, Output;
double Kp = 0.3519, Ki = 0.03681, Kd = 0.05743; // Valores de ganancia
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

// Configurar el PID
Setpoint = 70; // Setpoint establecido al 70% de humedad
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
myPID.SetOutputLimits(0, 255);
}

```

Figura 50. Configuración de valores de ganancias para controlador PID.

La elección precisa de los pines para cada sensor es fundamental para evitar fallos durante la conexión física de los componentes. Se debe revisar cuidadosamente las especificaciones en la data sheets de los sensores y el microprocesador para realizar las conexiones correctas. Además, también se debe realizar la correcta configuración de las keys del MQTT como el server, el puerto, usuario y contraseña, para así garantizar la comunicación entre el bróker y el sistema

4.4.2.3 Asignación de pines del ESP32

En la tabla 7 se muestra la conexión entre los pines de los componentes y del microprocesador ESP32 WROOM-D32

Tabla 7 Conexiones de pines respectivos.

Componente	Pin	Pin ESP32
Sensor Humedad YL69	A0	GPIO 34
Relé 5V	IN	GPIO 26
Pantalla LCD I2C	SCL	GPIO 22
Pantalla LCD I2C	SDA	GPIO 21
Sensor DHT 22	OUT	GPIO 4
Sensor TDS	A	GPIO 35
Sensor PH	A	GPIO 36

Elaborado por: Autor.

4.4.2.4 Conexión física de componentes

Este prototipo se ensambla en el vivero “El Moral” utilizando sus instalaciones, con un total de 900 plántulas de balsa (*Ochroma Pyramidale*). En esta etapa del proyecto, se llevan a cabo las conexiones previamente descritas, incluyendo la carga de la programación en el microprocesador y la conexión de los diversos sensores a sus respectivos pines.

Figura 51 Conexión de los diferentes componentes.

Figura 52 Conexión del sistema de riego automatizado..

Figura 53 Modelo a escala de vivero con sus conexiones y tuberías.

Se aprecia que todo funciona según lo previsto, como en la prueba realizada previamente en el simulador de Wokwi, los sensores muestran una lectura correcta, y el relé se activa en base al setpoint previamente establecido permitiendo el flujo de agua a través de la electroválvula, se procede a colocar el sensor de humedad de suelo en el vivero que se ha adecuado para probar el sistema. En el anexo 6 se encuentra otro ángulo del vivero a escala.

Figura 54 Sensor de humedad de suelo ubicado dentro del vivero.

Figura 55 Activación de los micro aspersores al detectar niveles de humedad fuera del rango establecido.

4.4.3 Envío de datos mediante el uso de MQTT

Dado que se hace uso de un bróker MQTT basado en la nube, se verifica la correcta comunicación y el envío de datos de temperatura, humedad y presión de los sensores a los tópicos "datos/humedad_suelo", "datos/temperatura", "datos/humedad", "datos/tds" y "datos/ph", configurados previamente.

4.4.3.1 Uso del software MQTTX

MQTTX es un software de código abierto y multiplataforma que funciona como un cliente MQTT en la versión 5.0. La cual permitirá la comunicación con el protocolo MQTT, utilizando en esta ocasión la versión 1.9.10 en Windows x64.

4.4.3.2 Conexión entre MQTTX y el bróker

Una vez instalado se direcciona en la sección New Connection, donde se realiza la configuración que permita establecer una correcta comunicación, se debe ingresar el usuario y contraseña que anteriormente fue definido en el código de programación.

The image shows the MQTTX configuration interface for a new client. At the top, there are navigation options: '< Back', 'New', and 'Connect | v'. Below this is the 'General' configuration section. It includes the following fields and controls:

- * Name:** A text input field containing 'ESP32'.
- * Client ID:** A text input field containing 'mqtx_bdb9d398'.
- * Host:** A dropdown menu set to 'mqtt://' and a text input field containing 'broker.emqx.io'.
- * Port:** A numeric input field containing '1883'.
- Username:** A text input field containing 'Davidsimba'.
- Password:** A text input field with masked characters '.....'.
- SSL/TLS:** A toggle switch currently turned off.

Figura 56 Menú de configuración de credenciales de MQTTX

4.4.3.3 Suscripción a los diferentes tópicos creados

Con las credenciales configuradas, se realiza la suscripción mediante suscripciones simples a los tópicos disponibles:

The image shows the MQTTX interface for a device named 'ESP32'. At the top, there is a signal strength indicator and a green badge with the number '2641'. Below this is a '+ New Subscription' button. On the left, there is a list of subscriptions, with 'HumedadSuelo' selected and showing 'QoS 0'. Other subscriptions include 'TemperaturaAmb...' and 'HumedadAmbien...'. On the right, there is a 'Plaintext' dropdown menu and a message history area. The message history shows three received messages:

- Topic: datos/humedad_suelo QoS: 0, Value: 81, Timestamp: 2024-04-13 09:08:13:614
- Topic: datos/humedad_suelo QoS: 0, Value: 80, Timestamp: 2024-04-13 09:08:23:652
- Topic: datos/humedad_suelo QoS: 0, Value: 80, Timestamp: 2024-04-13 09:08:33:684

Figura 57 Visualización de valores de humedad del suelo mediante tópico.

Figura 58 Visualización de valores de temperatura del ambiente mediante tópico.

Figura 59. Visualización de valores de solidos disueltos mediante tópico.

Figura 60. Visualización de valores de nivel de pH mediante tópicos.

4.4.3.4 Histórico registrado de valores de los sensores

A continuación, se observan los datos registrados por los sensores:

Figura 61. Histórico datos nivel pH.

Figura 62. Histórico datos nivel sólidos disueltos.

Figura 63. Histórico datos nivel de temperatura ambiente.

4.4.3.5 Uso del software IoT MQTT Panel

Haciendo uso del aplicativo móvil IoT MQTT PANEL, se puede visualizar en tiempo real lo que está sucediendo dentro del vivero, ya que gracias a sus diferentes opciones se puede adecuar en base a las necesidades requeridas, en este caso eligiendo la visualización de las variables de interés como son: humedad del suelo, del ambiente, de temperatura, nivel de pH y sólidos disueltos. Este software desarrollado por Rahul Kundu se encuentra disponible tanto en Android como en iOS en dos versiones, gratuita y de paga.

Figura 64 Visualización de datos de forma remota en IoT MQTT Panel.

4.4.4 Consumo de agua del riego manual vs sistema de riego por microaspersión con control PID.

Se procedió a realizar pruebas en el consumo de agua de ambos tipos de riegos, se efectuaron pruebas durante 15 días utilizando un tanque de agua con capacidad de 250 litros, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 8. Comparativa de riego manual vs riego por aspersion.

Observaciones	Riego Manual	Riego por microaspersión con control PID
Frecuencia de riego	Diario (7 veces por semana)	Diario (7 veces por semana)
Duración del riego	Inmediato	Alrededor de 25 minutos
Consumo diario	14 litros	7.5 litros
Consumo quincenal	210 litros	112.5 litros
Eficiencia de distribución	Baja (menos uniforme)	Alta (más uniforme)
Niveles de humedad	Niveles mayores al porcentaje requerido	Niveles óptimos requeridos
Control sobre cantidad de agua	Directo, pero impreciso	Altamente programable y preciso
Tiempo y esfuerzo	Alto	Muy bajo
Costo inicial	Bajo	Moderado a alto
Mantenimiento	Bajo	Moderado a alto
Impacto ecológico	Moderado	Muy bajo
Ahorro de agua	N/A	Aproximadamente 50%
Duración del tanque de 250 litros	± 17.8 días	± 33.3 días

Elaborado por: El autor

4.4.4.1 Aspectos comparativos de los sistemas de riego.

Eficiencia en la distribución.

Riego Manual: La distribución del agua es menos uniforme y eficiente, ya que depende de la habilidad de la persona que riega y puede resultar en un uso desigual del agua.

Riego por microaspersión: La distribución del agua es más uniforme y eficiente, ya que el sistema de aspersión está diseñado para cubrir el área de manera homogénea.

Control sobre la cantidad de agua.

Riego Manual: El control es directo pero impreciso. La cantidad de agua utilizada puede variar y depende netamente de la persona encargada de realizar el riego.

Riego por microaspersión: El control es programable y preciso. El sistema entrega la cantidad de agua necesaria para mantener los niveles programados previamente del setpoint de la humedad.

Tiempo y esfuerzo.

Riego Manual: Requiere un alto nivel de tiempo y esfuerzo, ya que implica estar presente físicamente para realizar el riego.

Riego por microaspersión: Requiere un bajo nivel de tiempo y esfuerzo, ya que el sistema funciona automáticamente una vez programado.

Nivel de Impacto Ecológico

Riego Manual: Aunque el riego manual puede usar menos agua en este escenario particular, su eficiencia varía y depende en gran medida de la habilidad y el cuidado del

operador. Además, el uso frecuente de mano de obra humana puede contribuir al agotamiento y la fatiga, lo que podría disminuir la precisión y la eficiencia con el tiempo.

Riego por microaspersión: El riego por microaspersión combinado con el control PID es más eficiente y uniforme en el uso del agua debido a su programación y distribución uniforme de la misma. Además, al requerir menos intervención humana, reduce la necesidad de recursos humanos y disminuye el riesgo de errores provocados por los mismos. Sin embargo, el impacto ecológico puede aumentar en términos de energía consumida para operar y mantener el sistema.

Duración del tanque de agua

Riego Manual: Consume 14 litros por día, haciendo que el tanque de 250 litros dure aproximadamente 17 días.

Riego por microaspersión: se utilizan 6 boquillas pulverizadoras que consumen 1.25 litros de agua cada una por 25 minutos de uso, consumiendo 7.5 litros por día, haciendo que el tanque de 250 litros dure aproximadamente 33.3 días.

4.4.5 Respuesta dinámica del sensor de humedad

4.4.5.1 Respuesta en riego manual

En la figura 65, se muestran los valores registrados por el sensor de humedad YL-69 durante el riego manual ejecutado por operarios. La gráfica revela que los niveles de humedad no se mantienen dentro de los rangos recomendados. Esto sugiere que el riego manual es ineficiente para mantener la humedad dentro del rango óptimo, ya que se observa tanto un uso excesivo como insuficiente del agua.

Figura 65. Respuesta dinámica del sensor de humedad en función del tiempo riego manual.

4.4.5.2 Respuesta en riego automático con control PID

En la figura 66 se observa el comportamiento de la gráfica de los niveles de humedad luego de haber implementado el control PID, como indica la guía (Ecuador Forestal, 2012) la balsa requiere una humedad entre 65% y 75%, por ello se ha establecido un setpoint del 70% para mantener un nivel óptimo de humedad para el cultivo de la balsa. La gráfica se ha generado utilizando valores reales obtenidos de los sensores de humedad, y a través del Arduino Serial Plotter por medio de la conexión serial, se aprecia cómo la curva de humedad se incrementa, alcanza su punto máximo y comienza a estabilizarse al valor del setpoint establecido. El control PID permite mantener un nivel de humedad constante y preciso lo que contribuye a la mejora significativa del sistema y, por ende, la calidad de las plántulas del vivero.

Figura 66. Respuesta dinámica del sensor de humedad en función del tiempo riego con control PID.

4.4.5.3 Presupuesto del modelo a escala

A continuación, se muestran los diferentes componentes, con sus respectivos precios y cantidades utilizadas para el diseño de este modelo a escala en el vivero “El Moral”

Tabla 9. Presupuesto de equipos usados en modelo a escala.

Descripción de artículo	Cantidad	Precio
ESP32-WROOM	1	\$ 9.49
Sensor humedad YL-69	1	\$ 2.00
Sensor temperatura DHT-22	1	\$ 3.00
Sensor TDS	1	\$ 13.00
Sensor pH	1	\$ 30.00
Jumpers M-M 30cm	30	\$ 1.59
Jumpers H-H 30cm	30	\$ 1.59
Electroválvula 12v	1	\$ 10.00
Relé 5v - 1 canal	1	\$ 1.99
Fuente de poder 12v	1	\$ 5.25
Protoboard	2	\$ 6.18
Tubería 1/2" PVC	4	\$ 24.00
Accesorios para tubería	10	\$ 20.00
Bomba de agua 1/2 HP	1	\$ 83.00
Micro aspersores 0.3mm a 1/2"	6	\$ 40.00
Costo total		\$ 251.09

DISCUSIÓN: Durante las pruebas de funcionamiento realizadas con el modelo a escala del sistema de riego, se observó un rendimiento satisfactorio. Los sensores de humedad del suelo y del ambiente, así como la temperatura, nivel de sólidos disueltos y pH del agua, fueron detectados en los intervalos de tiempo establecidos previamente mediante la programación en Arduino. Además, el sistema se mejoró con la implementación de un controlador PID, el cual ajustó dinámicamente el riego, optimizando el suministro de agua en función de las necesidades reales del cultivo. El relevador y bomba de agua fueron activados según lo programado, lo cual garantizó el suministro adecuado y eficiente del agua respecto al riego manual y a su vez para mantener los niveles de humedad requeridos en el vivero. Estos niveles, esenciales para el óptimo desarrollo de los cultivos de balsa (*Ochroma Pyramidale*), se mantuvieron en un rango óptimo de humedad, entre el 65% y 75% como indican (Ecuador Forestal, 2012) en su ficha técnica N° 7 Balsa.

Mencionan (Guijarro-Rodríguez et al., 2018) El sistema automatizado de riego ofrece la posibilidad de mejorar el control de la irrigación, lo que conlleva a una reducción en el consumo de agua y un incremento en la productividad agrícola. La implementación de este sistema en áreas de cultivo pequeñas permite optimizar tanto el tiempo como la manera en que se lleva a cabo el riego, y todo ello a un costo accesible. Aunque inicialmente está diseñado para espacios de cultivo limitados debido a su bajo consumo de energía, existe la posibilidad de expandir su aplicación a áreas más extensas utilizando el mismo diseño, pero utilizando equipo de mayor potencia. Además, se debe tener en cuenta la durabilidad y fiabilidad del sistema a largo plazo.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- La investigación realizada mediante observación directa y un análisis comparativo de entrevistas reveló varias áreas críticas en los sistemas de riego como la falta de automatización, la prevalencia de métodos manuales, y una infraestructura obsoleta con fugas y mantenimiento irregular. Estos problemas resultaron en un uso ineficiente del agua.
- Se aplicó el riego por microaspersión debido a que, a diferencia de otros sistemas de riego, proporciona una cobertura uniforme, mantiene el sustrato húmedo y permite abarcar una mayor cantidad de plantas, lo cual es esencial para un vivero. También al usar este tipo de riego permite aumentar la humedad ambiental lo cual es positivo para los cultivos de balsa que requieren una alta demanda de la misma.
- Se implementó un modelo a escala del sistema automatizado de riego utilizando Arduino IDE junto a un ESP32 y diversos componentes electrónicos como relé, sensores de humedad, temperatura, sólidos disueltos, pH y electroválvulas con envío de datos a través del protocolo de mensajería MQTT obteniendo información importante en tiempo real. Un aspecto clave del sistema fue la integración del controlador PID que resultó fundamental para optimizar el riego.
- Se diseñó un entorno de sistema IoT que permite un control eficiente y se comprobó el correcto funcionamiento entre PLCSim junto con el controlador PID obtenido, la pantalla HMI, Node-Red y Ubidots, para monitorizar variables de suma relevancia como lo son la humedad, temperatura, estado de micro aspersores y bomba de agua, permitiendo así supervisar las tareas que se ejecuten en el vivero. A diferencia de los métodos tradicionales, el control PID permitió ajustar de manera precisa y automática los niveles de humedad, garantizando que se

mantuvieran dentro del rango óptimo. Esto mejoró la eficiencia del sistema, demostrando que el uso de un controlador PID es la mejor opción para lograr un riego más eficiente y preciso. Con ello, se comprobó la eficiencia del sistema de riego por microaspersión con control PID frente al riego manual, se puso a prueba considerando diferentes aspectos en los cuales sobresale mayormente el menor uso de agua, obteniendo un 50% de ahorro respecto al método tradicional.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda estudiar y estar al tanto de las nuevas aplicaciones de tecnologías IoT a los sistemas de riego, mantenerse al tanto de los avances en este campo puede proporcionar oportunidades para optimizar la eficiencia y el rendimiento de los sistemas de riego.
- Al intentar identificar modelos de plantas para su análisis en Matlab lo ideal es realizar una maqueta que permita simular las condiciones de humedad del vivero lo más cercanas a la realidad posible para así tomar datos que permitan encontrar un modelo matemático, se debe tener en cuenta el hecho de realizar múltiples pruebas hasta encontrar un modelo que se adapte a nuestro proyecto.
- Se han utilizado varios sensores que permiten obtener información sobre variables de interés como nivel de sólidos disueltos, Ph, humedad y temperatura, sin embargo, se recomienda complementar este sistema con sensores adicionales para obtener datos más completos y relevantes. Entre los sensores recomendados se sugieren de lluvia, turbidez del agua, presión y también sensores que miden nutrientes esenciales como nitratos, fosfatos y potasio, entre otros. Esto permitirá una monitorización más integral y precisa de las condiciones del entorno.

- Para futuras investigaciones, se recomienda no solo implementar un control PID basado en la humedad para el sistema de riego, sino también explorar la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estas tecnologías permitirían no solo monitorear y ajustar el riego con mayor precisión, ya que también permiten realizar un análisis más profundo de la salud y calidad de las plantas en tiempo real a partir de la recopilación de datos como crecimiento, textura y color de la planta y hojas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia de Regulación y Control del Agua. (2022, abril 13). ARCA emitió normativas para mejorar la gestión del agua potable. <https://www.ambiente.gob.ec/arca-emision-normativas-para-mejorar-la-gestion-del-agua-potable/#:~:text=La>
- Álvarez Salazar, J., & Mejía Arango, J. G. (2017). TIA Portal. Aplicaciones de PLC. Textos Académicos.
- Apurva C., P., & Vijai S., G. (2016). Implementation of Wireless Sensor Network for Real Time Monitoring of Agriculture. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IRJET), 03(05).
- Ashton, K. (2010). RELATED CONTENT RFID-Powered Handhelds Guide Visitors at Shanghai Expo Despite Sluggish Growth, Taiwan's RFID Industry Remains Committed Mobile RTLS Tracks Health-care Efficiency RFID Journal LIVE! 2010 Report, Part 2 That "Internet of Things" Thing. That "Internet of Things" Thing-RFID Journal. <http://www.rfidjournal.com/article/print/4986>
- Barrientos, A., & Gambao, E. (2014). Sistemas de Producción Automatizados.
- Brunete, A., San Segundo, P., & Herrero, R. (2021). Introducción a la Automatización Industrial. Introducción a la Automatización Industrial, 1(1), 10–19. https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/
- Buzón, Manuel. (2020, enero 26). Definición de software. <https://www.profesionalreview.com/2020/01/26/definicion-software/>
- Caiza, G., Edison, M., Remache, E., Ortiz, A., & Garcia, M. V. (2020). Comparación de AMQP y CoAP para la integración de las comunicaciones en el área de producción. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, E26, 652–666.
- Carballar, J. A. (2010). WI-FI. Lo que se necesita conocer. RC Libros. https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=rQmH6IKyvigC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Wi-Fi&ots=jRirkcP9J9&sig=UypXJQQ6kj4E4vjptlF4ofd6Mqg&redir_esc=y#v=onepage&q=Wi-Fi&f=false

- Carbonel Martínez, A., Gallego Martínez, J. R., & Tolosana Calasanz, R. (2020).
Diseño e implementación de un middleware CoAP-MQTT-HTTP para la mejora
de la interoperabilidad de los protocolos de aplicación en redes IoT.
- Chaloo, R., Oladeinde, A., Yilmazer, N., Ozcelik, S., & Chaloo, L. (2012). An
Overview and Assessment of Wireless Technologies and Co- existence of ZigBee,
Bluetooth and Wi-Fi Devices. *Procedia Computer Science*, 12, 386–391.
<https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2012.09.091>
- Choéz Zambrano, M. E. (2019). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SOFTWARE
DE SIMULACIÓN PARA EL DISEÑO DE REDES DE DATOS EN EL
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.
<http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1951>
- Corona Ramirez, L. G., Abarca Jiménez, G. S., & Mares Carreño, J. (2014). *Sensores y
Actuadores*.
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=wMm3BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sensores+y+actuadores&ots=6OapiA712B&sig=_OplFSUuP7xPIQmcssYV2AB6uQg&redir_esc=y#v=onepage&q=sensores%20y%20actuadores&f=false
- DFROBOT. (2020a). DHT22 Temperature and humidity module.
https://wiki.dfrobot.com/DHT22_Temperature_and_humidity_module_SKU_SEN0137
- DFROBOT. (2020b). Gravity Analog pH Meter.
https://wiki.dfrobot.com/Gravity__Analog_pH_Sensor_Meter_Kit_V2_SKU_SEN0161-V2
- DFROBOT. (2020c). Gravity Analog TDS Sensor Meter.
https://wiki.dfrobot.com/Gravity__Analog_TDS_Sensor__Meter_For_Arduino_SKU_SEN0244#target_1
- DFROBOT. (2020d). Moisture Sensor.
https://wiki.dfrobot.com/Moisture_Sensor__SKU_SEN0114_

- Ecuador Forestal. (2012). Ficha Técnica No 7: Balsa.
<https://ecuadorforestal.org/category/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/>
- Evans, D. (2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything.
- Ferreira, A., & Fuentes, R. (2018). Estudio comparativo entre control PID y difuso. Memorias, XV Congreso Nacional de Instrumentación. Ciudad de México, México, 1–6.
- Ferrovial. (2019). Sistema de riego - Ferrovial.
<https://www.ferrovial.com/es/recursos/sistema-de-riego/>
- García Moreno, Emilio., & Universidad Politécnica de Valencia. (1999). Automatización de procesos industriales : robótica y automática. Universidad Politécnica de Valencia.
- García, Y. (2018, marzo 9). Ventajas y desventajas de la simulación por computadora.
<http://blog.yassergarcia.com/2018/03/09/ventajas-y-desventajas-de-la-simulacion-por-computadora/>.
- Garrell, A. (2017). FUNDIT Diseño Innovación y Tecnología La industria 4.0: objetivo smart products.
- Gilat, A. (2006). Matlab: Una introducción con ejemplos prácticos. Reverté.
- Guijarro-Rodríguez, A. A., Cevallos-Torres, L., PRECIADO-MAILA, D. K., & Zambrano-Manzur, B. N. (2018). Sistema de riego automatizado con Arduino. Sistema, 39(37), 27.
- Gupta, N. K. (2016). Inside Bluetooth Low Energy, Second Edition. Casa Artech.
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3nCuDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=what+is+bluetooth+ble&ots=rM-9v1udsf&sig=g56GjiEyLpWqdL6cLi1dykKYVPo&redir_esc=y#v=onepage&q=what%20is%20bluetooth%20ble&f=false
- Hernández Hernández, C. A., Escarraga Escobar, N. E., & Vargas Capera, Y. S. (2022). ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE UN SISTEMA

INFORMÁTICO PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ESPECIES DE FLORA, UTILIZANDO IOT, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL VIVERO GUABINAL, PARA EL 2022.

- Herrera Bellodas, E. D., & Lumbres Álvarez, R. S. (2018). Diseño de una máquina vertical empacadora, dosificadora y selladora de accionamiento mecánico–neumático controlado por un PLC para fundas de arroz.
<https://hdl.handle.net/20.500.12802/4414>
- InfoPLC. (2015, noviembre 18). ISA101 Norma para el diseño HMI.
<https://www.infoplac.net/actualidad-industrial/item/102902-isa101-hmi>
- Jimenez Peris, F. J. (2004). VIVEROS FORESTALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTA A PIE DE REPOBLACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS.
- Kumar Sahu, C., & Behera, P. (2015). A low cost smart irrigation control system. 2nd International Conference on Electronics and Communication Systems, ICECS 2015, 1146–1151. <https://doi.org/10.1109/ECS.2015.7124763>
- Liotta, M. A., Carrión, R. A., Ciancaglini, N., & Olguin Pringles, A. (2015). Riego por goteo. PROSAP; INTA.
- Lozoya Gámez, R. C. (2018). MODELO DE CONTROL PREDICTIVO APLICADO A SISTEMAS DE RIEGO DE PRECISIÓN. MULTIDISCIPLINARIA, 90.
- Mahedero Biot, F. (2020). Desarrollo de una aplicación IoT para el envío de imágenes mediante el protocolo MQTT. <https://riunet.upv.es:443/handle/10251/152408>
- Maradiaga, R. (2017). Manual técnico para el manejo de viveros certificados de aguacate.
- Martinez Jacobso, R. (2017). Comparativa y estudio de plataformas IoT.
<https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113622>

- Mercader, P., Cánovas, C. D., & Baños, A. (2019). Control PID multivariable de una caldera de vapor. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 16(1), 15–25.
- Núñez, C. N. V., Moncayo, G., Muñoz, C. N., & Melo, J. G. (2018). Caracterización de las propiedades mecánicas de la madera de balsa (*Ochroma Pyramidale*) Ecuatoriana. *Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE*, 13(1).
- Ortiz Cáceres, J. L. (2021). “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA EN TIEMPO REAL E IOT PARA OPTIMIZAR EL USO DE AGUA APLICADA EN EL CULTIVO”.
- Osvaldo González Cárdenas, J., Elizabeth Figueroa Millán, P., Amezcua Valdovinos, I., & Reyes Benavides Delgado, J. (2022). ARCHITECTURAL DESIGN OF AN IOT PLATFORM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING APPLIED IN ORNAMENTAL PLANT GREENHOUSES. 11.
<https://doi.org/10.17993/3ctic.2022.111>
- Patel, A., Kushwaha, N. L., Rajput, J., & Gautam, P. V. (2023). Advances in Micro-Irrigation Practices for Improving Water Use Efficiency in Dryland Agriculture. *En Enhancing Resilience of Dryland Agriculture Under Changing Climate: Interdisciplinary and Convergence Approaches* (pp. 157–176). Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-981-19-9159-2_10
- Peña Orbe, G. J., & Zambrano Pungaña, A. H. (2023). Implementación de la interfaz hombre-máquina (hmi) para el medidor de energía multiparámetro sentron pac del laboratorio de Electromecánica de la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11342>
- Pinedo Romero, D. A. (2019). Diseño de un sistema de riego automatizado para un vivero de palma aceitera en el Distrito de Neshuya-Región Ucayali.
- Purnomo, F., Yoeseh, N., Yulianto, A., -, al, Sun, Z., Ji, Z., Wang, H., Muthukrishnan, H., Jeevanantham, A., Sunita, B., Najeerabanu, S., & Yasuvanth, V. (2021). Performance Analysis of Wi-Fi and LoRa Technology and its Implementation in

- Farm Monitoring System. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1055(1), 012051. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1055/1/012051>
- Quispe Tapara, H. (2018). Diseño de un sistema de riego automatizado por aspersión para viveros de café utilizando la tecnología arduino en la empresa Viveros Ortíz–Pasco; 2018.
- Ruz Mieres, D. V. (2019). Evaluación del protocolo HTTP/2 para internet de las cosas.
- Sanchis Llopis, Roberto., Ariño Latorre, C. V., & Romero Pérez, J. A. (2010). Automatización industrial. Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions.
- Ubidots. (2023). Introducción a Ubidots. <https://es.ubidots.com/>
- Villareal Lema, A. P. (2021). Diseño de un sistema de control automático de la temperatura, humedad y riego de un vivero utilizando la tecnología IOT.
- Vineela, M. T., Nagaharini, J., Kiranmai, C., Harshitha, G., & Adilakshmi, B. (2018). IoT Based Agriculture Monitoring and Smart Irrigation System Using Raspberry Pi. International Research Journal of Engineering and Technology, 05(01). www.irjet.net
- Zapata Sierra, A. J. (2020). Manual Práctico Sistemas de Riego. https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=-8znDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=sistemas+de+riego&ots=8xMdzwNGZQ&sig=pKbbw1n14_uDRW7GrV4_bSHajqU&redir_esc=y#v=onepage&q=sistemas%20de%20riego&f=false

ANEXOS

Anexo 1. Certificado de culminación de proyecto de investigación.

Quevedo, 22 de agosto del 2024

Ing. Byron Oviedo Bayas Ph.D.
DECANO DE LA UNIDAD DE POSGRADO
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

De mis consideraciones:

Mediante la presente cumpla en presentar a usted el informe del proyecto de investigación titulado **“IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA IOT PARA LA AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA EN VIVEROS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS”**, presentado por el Ing. JHON DAVID SIMBA MORAN, posgradista en la Maestría en Control y Automatización Industrial, el cual fue dirigido y revisado bajo mi dirección; indicando que ha realizado las correcciones enviadas por los miembros del tribunal, y ha culminado el proyecto de investigación, cumpliendo con la normativa vigente nacional e institucional y las normas de redacción técnica. Fue analizado mediante la herramienta antiplagio COMPILATO, la misma que emitió un porcentaje del 3% de similitud, por lo tanto, se establece un 97% de originalidad en el trabajo de investigación realizado.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS magister		
Tesis Simba Moran Jhon David 19-08-2024		3% Textos sospechosos
		3% Similitudes < 1% similitudes entre comillas < 1% entre las fuentes mencionadas 4% Idiomas no reconocidos (Ignorado)
Nombre del documento: Tesis Simba Moran Jhon David 19-08-2024.pdf ID del documento: 0c7f5dcb2d8692361568d753d5072297fc3ad234 Tamaño del documento original: 8.35 MB Autores: []	Depositante: JORGE PATRICIO MURILLO OVIEDO Fecha de depósito: 20/8/2024 Tipo de carga: interface fecha de fin de análisis: 20/8/2024	Número de palabras: 23.622 Número de caracteres: 170.690

En base a estos antecedentes solicito muy cordialmente se autorice la respectiva fecha de Sustentación Pública.

Dejo en su consideración para los fines correspondientes.

Atentamente,

**JORGE
PATRICIO
MURILLO
OVIEDO**

Firmado digitalmente por: JORGE
PATRICIO MURILLO OVIEDO
DN: cn=JORGE PATRICIO
MURILLO OVIEDO, o=EC,
ou=SECURITY DATA S.A. 2
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION
Motivo: Tramite en el SRI
Ubicación: Quevedo
Fecha: 2024-08-22 08:42:05:00

Ing. Jorge Patricio Murillo Oviedo, PhD
Director del Proyecto de Investigación

Anexo 2. Ficha de Observación aplicada al vivero “El Guaijil” en la ciudad de Quevedo

Esta ficha de observación estructurada permite evaluar de manera sistemática y detallada el estado actual del sistema de riego en el vivero y ofrece una base para identificar las áreas que necesitan mejoras mediante la implementación de tecnologías IoT.

- **Fecha de Observación:** 28 de junio del 2024
- **Hora de Inicio:** 10:00 AM
- **Hora de Finalización:** 12:00 PM
- **Nombre del Observador:** Ing. Jhon Simba
- **Ubicación del Vivero:** Cooperativa de viviendas Primero de Mayo, Quevedo.
Km 2 vía a El Empalme

1. Infraestructura del Sistema de Riego

- **Presencia de Sistema de Riego Automatizado:**
 - Sí
 - No
- **Tipo de Sistema de Riego Utilizado:**
 - Por goteo
 - Por aspersión
 - Manual
 - Otro: _____
- **Estado de las Tuberías y Micro aspersores:**
 - Bueno
 - Regular
 - Malo
 - **Comentarios:** Existen varias fugas de agua y no poseen ningún tipo de micro aspersor, lo hacen de forma manual y empírica.

2. Uso de Tecnologías IoT

- **Presencia de Sensores IoT (Humedad, Temperatura, etc.):**
 - Sí
 - No
- **Presencia de Controladores IoT:**
 - Sí
 - No

- **Automatización de Riego Basada en Datos Recopilados:**

- Sí
- No

3. Gestión del Riego

- **Frecuencia de Riego:**

- Diaria
- Semanal
- Otro: _____

- **Adecuación del Riego a las Necesidades de las Plantas:**

- Sí
- No
- **Comentarios:** Aunque si están pendientes de las necesidades de riego de las plantas, no hay un total control sobre la frecuencia y cantidad.

4. Consumo de Agua

- **Medición del Consumo de Agua:**

- Sí
- No

- **Eficiencia del Uso del Agua:**

- Alta
- Media
- Baja
- **Comentarios:** Se evidenció deficiencias en el control del agua, así como también existe desperdicio de la misma.

5. Mantenimiento y Supervisión

- **Frecuencia de Mantenimiento del Sistema de Riego:**

- Semanal
- Mensual
- Irregular

- **Personal Capacitado en Tecnología IoT:**

- Sí
- No

6. Observaciones Generales y Recomendaciones

Observaciones:

Recomendaciones:

Firma del Observador: _____

Fecha: 28 de junio de 2024

Anexo 3. Entrevista aplicada a varios profesionales y especialistas.

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE RIEGO

Entrevista llevada a cabo para conocer situación actual de sistemas de riego con fines educativos e investigativos

* Indica que la pregunta es obligatoria

Ingrese sus nombres y apellidos por favor. *

Tu respuesta

Siguiente Página 1 de 5 [Borrar formulario](#)

Sistemas de riego actuales

¿Qué tipos de sistemas de riego son más comunes en las áreas donde trabaja? *
(Ej. riego por aspersión, riego por goteo, riego por surcos, etc.)

Tu respuesta

¿Cuál es el sistema de riego que usted considera más eficiente y por qué? *

Tu respuesta

¿Qué criterios se utilizan para seleccionar el tipo de sistema de riego en las explotaciones agrícolas donde trabaja? *

Tu respuesta

Eficiencia y Desafíos de los Sistemas de Riego

¿Qué tan eficiente considera que son los sistemas de riego actuales en términos de uso de agua? *

Tu respuesta

¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrenta con los sistemas de riego actuales? (Ej. obstrucción de emisores, distribución desigual del agua, alta evaporación, etc.) *

Tu respuesta

¿Qué medidas se están tomando actualmente para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego? *

Tu respuesta

¿Cómo se monitorean y mantienen los sistemas de riego actuales? *

Tu respuesta

Uso de Tecnología y Automatización

¿Qué nivel de tecnología y automatización se utiliza en los sistemas de riego que usted maneja o conoce? *

Tu respuesta

¿Qué tecnologías IoT (Internet de las Cosas) ha visto implementadas en los sistemas de riego? *

Tu respuesta

¿Qué beneficios ha observado con la implementación de tecnologías IoT en los sistemas de riego? *

Tu respuesta

¿Cuáles son las principales barreras para la adopción de tecnologías IoT en los sistemas de riego? *

Tu respuesta

Identificación de Áreas Críticas

¿Qué áreas del sistema de riego considera críticas y por qué? (Ej. control de la humedad del suelo, mantenimiento de los equipos, capacitación de los operarios, etc.) *

Tu respuesta _____

¿Qué cambios o mejoras cree que son necesarios para superar los desafíos actuales en el riego agrícola? *

Tu respuesta _____

¿Puede proporcionar ejemplos de casos donde se hayan realizado mejoras significativas en la eficiencia del riego? *

Tu respuesta _____

¿Qué prácticas sostenibles en el riego agrícola cree que deberían adoptarse más ampliamente? *

Tu respuesta _____

Anexo 4. Topología de la red

Anexo 5. Cultivo de balsa en vivero forestal El Moral.

Anexo 6. Sistema de riego automatizado en viverode balsa (Ochroma Pyramidale).

Anexo 7. Instalación de micro aspersores y accesorios.

Anexo 8. Plano del modelo a escala del vivero de balsa (Ochroma Pyramidale).

Anexo 9. Mapa de Isotermas INAMHI

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

Anexo 10. Código C++ para toma de datos de humedad y temperatura.

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("LABEL,Hora,Humedad");
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0); // Leer el valor del sensor del pin analógico
  A0

  float humidity = 100.0 - (sensorValue * 100.0 / 1023.0); // Mapeo de valores del
  sensor

  // Mostrar valores del mapeo con decimales
  char buffer[10];
  dtostrf(humidity, 1, 2, buffer);

  Serial.print("DATA,TIME,H: ");
  Serial.print(buffer);
  Serial.println("%");

  delay(240000);
}
```

Anexo 11. Código C++ Sistema de riego automático usando protocolo MQTT con control PID.

```
// Librerías a utilizar
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```

#include <DHT.h>
#include <PID_v1.h> // Librería de PID
// Definiciones de pines de sensores
const int humsuelo_pin = 34; // Pin del sensor de humedad del suelo
const int DHTPIN = 4; // Pin del sensor DHT22
const int RELAY_PIN = 26; // Pin del relé
const int TDS_PIN = 35; // Pin del sensor TDS
const int PH_PIN = 36; // Pin del sensor de pH

// Definiciones de conexión WiFi
#define WIFI_SSID "RGT Simba"
#define WIFI_PASSWORD "delunoalnueve"

// Configuración MQTT
#define MQTT_SERVER "broker.emqx.io"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_USER "Davidsimba"
#define MQTT_PASSWORD "David123"

// Temas MQTT para cada sensor
const char* humedad_suelo_topic = "datos/humedad_suelo";
const char* temperatura_topic = "datos/temperatura";
const char* humedad_topic = "datos/humedad";
const char* tds_topic = "datos/tds";
const char* ph_topic = "datos/ph";

// Variables globales
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

```

```

// Variables para el PID
double Setpoint, Input, Output;
double Kp = 0.3519, Ki = 0.03681, Kd = 0.05743; //
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Conectando a ");
  Serial.println(WIFI_SSID);

  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("Conectado a la red WiFi");
  Serial.println("Dirección IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // Maneja los mensajes MQTT recibidos
}

void reconnect() {
  // Loop hasta que se vuelva a conectar
  while (!client.connected()) {

```

```

Serial.print("Intentando conexión MQTT...");
if (client.connect("ESP32Client", MQTT_USER, MQTT_PASSWORD)) {
  Serial.println("Conectado");
} else {
  Serial.print("falló, rc=");
  Serial.print(client.state());
  Serial.println(" Intentando de nuevo en 5 segundos");
  delay(5000);
}
}
}

```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  setup_wifi();
  client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);
  client.setCallback(callback);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.begin(16, 2);

  // Configurar el PID
  Setpoint = 70; // Objetivo de humedad del suelo en porcentaje
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  myPID.SetOutputLimits(0, 255); //
}

```

```

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
}

```

```

}
client.loop();

// Lectura de los sensores y almacenamiento
float temperatureDHT22 = dht.readTemperature(); // Temperatura
float humidityDHT22 = dht.readHumidity(); // Humedad
int valHumsuelo = map(analogRead(humsuelo_pin), 4095, 0, 0, 100); // Humedad del
suelo con mapeo
int valTDS = analogRead(TDS_PIN); // Lectura del sensor TDS
int valPH = analogRead(PH_PIN); // Lectura del sensor de pH

// Convertir las lecturas de TDS y pH a valores reales si es necesario
float tdsValue = map(valTDS, 0, 4095, 0, 1000); // Asume un rango de 0 a 1000 ppm
float phValue = map(valPH, 0, 4095, 0, 14); // Asume un rango de 0 a 14 pH

// Mostrar los datos en el LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temperatureDHT22);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum: ");
lcd.print(valHumsuelo);
lcd.print("%");

// Publicar los datos en los temas MQTT respectivos
char message[100];

// Publicar temperatura
sprintf(message, "%.2f", temperatureDHT22);
client.publish(temperatura_topic, message);

```

```

// Publicar humedad
snprintf(message, 100, "%.2f", humidityDHT22);
client.publish(humedad_topic, message);

// Publicar humedad del suelo
snprintf(message, 100, "%d", valHumsuelo);
client.publish(humedad_suelo_topic, message);

// Publicar TDS
snprintf(message, 100, "%.2f", tdsValue);
client.publish(tds_topic, message);

// Publicar pH
snprintf(message, 100, "%.2f", phValue);
client.publish(ph_topic, message);

// Activar el relé si la humedad del suelo está entre 65% y 75%
if (valHumsuelo < 65) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
} else if (valHumsuelo > 75) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
}

delay(10000); // Esperar 10 segundos antes de tomar otra lectura
}

```

